

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

**Exekutive Funktionen:
Bedeutung für Kinder und Jugendliche mit Lern-
schwierigkeiten und Hirnfunktionsstörungen**
Eine Zusammenstellung aktueller Literatur und aus-
gewählter Fördermöglichkeiten

Eingereicht von: Silvia Meyer Ballesteros

Begleitung: Prof. Dr. Susanne Schriber

30. November 2018

Abstract

Die moderne, integrative Schule verlangt je länger je mehr Lernvoraussetzungen, die mit einer guten Selbstregulation einhergehen. Diese Selbstregulation ist ein wichtiger Teil der exekutiven Funktionen. Für Lernende, welche diese nicht oder nur bedingt mitbringen, wird es immer schwieriger, sich erfolgreich in unserem Schulsystem zu behaupten.

Die vorliegende Arbeit gibt einen Überblick über die aktuelle Literatur und den aktuellen Forschungsstand zu den exekutiven Funktionen. Sie erklärt den Begriff, beschreibt ihre Entwicklung und wie sie sich auf das soziale Verhalten und Lernen auswirken. Der Begriff der Hirnfunktionsstörung wird erläutert, und es werden damit einhergehende Beeinträchtigungen in Bezug auf die exekutiven Funktionen aufgezeigt.

Anhand ausgewählter Trainings- und Fördermöglichkeiten wird dargestellt, wie Kinder und Jugendliche mit Lernschwierigkeiten und Hirnfunktionsstörungen in der Entwicklung ihrer exekutiven Funktionen in der Schule unterstützt werden können.

Abkürzungsverzeichnis

ADHS	Aufmerksamkeits-/Hyperaktivitätsstörung
AG	Arbeitsgedächtnis
AMAT-c	Amsterdam-Memory and Attention Training for children
ASS	Autismus-Spektrum-Störung
BRIEF	Behaviour Rating Inventory of Executive Function
CP	Cerebralparese
EF	Exekutive Funktionen
HfH	Hochschule für Heilpädagogik
hiki	Hilfe für hirnerkrankte Kinder
ICD-10	International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems
IQ	Intelligenzquotient
PFC	Präfrontaler Cortex
PP	Praxisprojekt
RZA	Rehabilitationszentrum Affoltern am Albis
SCPE	Surveillance of Cerebral Palsy in Europe
SHP	Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge
WHO	Weltgesundheitsorganisation
ZNL	TransferZentrum für Neurowissenschaften und Lernen

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Abkürzungsverzeichnis	3
1 Einleitung	6
1.1 Begründung der Themenwahl und erste Erkenntnisse.....	6
1.2 Heilpädagogische Relevanz	9
1.3 Fragestellungen	10
1.3.1 Was wird unter exekutiven Funktionen verstanden?.....	10
1.3.2 Was wird unter Hirnfunktionsstörungen verstanden?.....	10
1.3.3 Welche aktuellen Trainingsmethoden und -ansätze zur Förderung der exekutiven Funktionen bei Kindern und Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten und Hirnfunktionsstörungen gibt es?	10
1.4 Aufbau der Arbeit.....	10
2 Was wird unter exekutiven Funktionen verstanden?	12
2.1 Definition der exekutiven Funktionen und ihre Entwicklung	12
2.2 Die Bedeutung der exekutiven Funktionen für soziales Verhalten und erfolgreiches Lernen	14
2.3 Exekutive Funktionen aus Sicht der Psychologie	15
3 Was wird unter Hirnfunktionsstörungen verstanden?	16
3.1 Definitiorische Überlegungen, Hirnverletzungen und Manifestation.....	16
3.2 Lernen und Aspekte der Selbstregulation bei Hirnfunktionsstörungen.....	17
3.3 Exekutive Funktionen aus Sicht der Neurowissenschaften	18
4 Welche aktuellen Trainingsmethoden und -ansätze zur Förderung der exekutiven Funktionen bei Kindern und Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten und Hirnfunktionsstörungen gibt es?	20
4.1 Allgemeingültige Aspekte des Einsatzes von Fördermaterialien	20
4.2 Schlau, aber ... Kindern helfen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln durch Stärkung der Exekutivfunktionen.....	24
4.3 Ausgewählte Trainingsmethoden	27
4.3.1 Memo, der vergessliche Elefant – Mit Gedächtnistraining spielerisch zum Lernerfolg	27
4.3.2 Nele und Noa im Regenwald – Berner Material zur Förderung exekutiver Funktionen ...	30
4.4 Ausgewählte Trainingsansätze	32
4.4.1 Und plötzlich steht alles Kopf – Informationen und Tipps für den Unterricht von Kindern und Jugendlichen mit einer erworbenen Hirnverletzung	32
4.4.2 Recognising my Progress – Einschätzungsskalen um kognitive Fortschritte sichtbar zu machen bei Menschen mit einer erworbenen Hirnverletzung	34
4.5 Spiele	35
4.5.1 Spiele zur Förderung von Hirnfunktionen	35

4.5.2	fex – Förderung exekutiver Funktionen	37
5	Wie können wir die Entwicklung der exekutiven Funktionen bei Kindern und Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten und Hirnfunktionsstörungen stärken und unterstützen?	40
5.1	Fazit und neue Erkenntnisse	40
5.2	Reflexion des Lernprozesses	45
5.3	Ausblick	51
6	Dank	52
7	Abbildungsverzeichnis	53
8	Literaturverzeichnis.....	53
9	Anhang	56
9.1	Folienvorlagen Praxisprojekt (PP)	56
9.2	Protokoll Fachgespräch mit Regula Everts, Neuropsychologin am Inselspital Bern, 19.1.2018	62
9.3	Protokoll Fachgespräch/Hospitation mit und bei Carla Raselli, Neuropsychologin an der Rehabilitationsklinik in Affoltern am Albis, 9.3.2018	64

1 Einleitung

Im ersten Kapitel wird der Leserin und dem Leser erklärt, wie die Verfasserin der vorliegenden Masterarbeit auf das Thema der exekutiven Funktionen und auf die damit verbundenen Fragestellungen aufmerksam geworden ist. Das Unterkapitel 1.4 zeigt auf, wie sich die Arbeit gliedert und was in den einzelnen Kapiteln inhaltlich erwartet werden darf.

1.1 Begründung der Themenwahl und erste Erkenntnisse

In der jüngeren Geschichte verzeichnen wir eine deutliche Zunahme der menschlichen Lebenszeit, die jedem Menschen mehr planerische Aufmerksamkeit in Bezug auf die eigene Gesundheit und finanzielle Absicherung abverlangt, In der jüngeren Geschichte verzeichnen wir auch eine markante Steigerung der Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln, Berufen mit wenig körperlicher Anstrengung, und schädlichen Suchtstoffen, der Einfachheit von Ehescheidungen, der Selbstverantwortung bei der finanziellen Alterssicherung sowie der Anzahl Menschen in Gefängnissen. All diese historischen Veränderungen steigern die Bedeutung der Selbstkontrolle für ein modernes Leben, nicht nur für ein gutes Leben, sondern sogar für das Überleben. (Moffitt et al.¹; zitiert nach Spitzer, 2014, S. 57)

Das obige Zitat aus der Studienauswertung von Moffitt und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zeigt, weshalb gute exekutive Funktionen so wichtig sind. Von ihnen hängt zu einem grossen Teil unser Lebensglück ab. Manfred Spitzer, Psychiater und Gründer des TransferZentrums für Neurowissenschaften und Lernen ZNL sowie Leiter der Psychiatrischen Universitätsklinik in Ulm, erklärt dazu:

Diese zentralen Funktionen sind erst bei jungen Erwachsenen vollständig ausgebildet. Jedoch stehen die exekutiven Funktionen bereits im Kindesalter mit vielen anderen wichtigen Kompetenzen im Zusammenhang wie beispielsweise dem Einfühlungsvermögen, dem Mitgefühl und der Konzentrationsfähigkeit. Sie stellen die Basis sowohl für die sozial-emotionale Entwicklung als auch für erfolgreiches Lernen dar. (Spitzer, 2013, S. 5)

Nachdem die Verfasserin der vorliegenden Masterarbeit in der Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin (SHP) auf diese Tatsache aufmerksam gemacht worden war, wollte sie sich eingehender damit befassen. Wie das Üben der exekutiven Funktionen in der Schulpraxis aussehen kann, wird nachfolgend anhand der Beschreibung eines Praxisprojekts (PP) der Verfasserin dargestellt. Die dabei gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse haben sie dazu bewogen, das Thema weiterzuverfolgen und in ihrer Masterarbeit in Form einer Literatuarbeit zu vertiefen.

Die Jugendlichen einer Sonderschulklasse standen kurz vor dem Übertritt ins Erwerbsleben. Ihre exekutiven Funktionen waren bereits weit entwickelt. Dabei hatte die Hirnreifung eine wichtige Rolle gespielt. Die Entwicklung des menschlichen Gehirns ist allerdings nie abgeschlossen. Es ist formbar und kann trainiert werden wie ein Muskel (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 23). Der Klassenlehrerin und SHP war es ein Anliegen, dass sich ihre Schülerinnen und Schüler gegen Ende der obligatorischen Schulzeit konkret mit den exekuti-

¹ Eine Gruppe neuseeländischer, britischer, amerikanischer und kanadischer Wissenschaftler um Moffitt hat angefangen, das umfangreiche Datenmaterial einer neuseeländischen Studie aus den Jahren 1972 und 1973 zur Wichtigkeit von Selbstkontrolle für unser Leben auszuwerten. Dabei griffen sie zusätzlich auf einen zweiten grossen Datensatz zurück, eine Zwillingstudie aus England und Wales, welche in den 90er Jahren begann und über 10 Jahre dauerte.

ven Funktionen auseinandersetzen. Im Rahmen eines Praxisprojekts wollte sie sie gezielt trainieren, ihnen geeignete Instrumente in die Hand legen und sie „fit“ machen, um ihr Leben selbstreguliert in die Hand nehmen zu können. Sie setzte sich einerseits zum Ziel, dass die Jugendlichen ihre Selbstregulation bewusst wahrnehmen, trainieren und verbessern, und andererseits, dass sie, die Verfasserin selber, weitere Mittel kennenlernen würde, mit welchen sie Jugendliche in ihrer Selbstregulation unterstützen kann.

Die Gruppe setzte sich aus vier Schülerinnen und Schülern im 10. Schuljahr zusammen, im Alter von 16 und 17 Jahren. Sie alle besuchten die Sonderschule bereits seit mehreren Jahren, hatten unterschiedliche körperliche Behinderungen und Lernschwierigkeiten und im Anschluss an ihre obligatorische Schulbildung eine Ausbildung in einer Institution in Aussicht. Die SHP stellte bei jedem von ihnen einen erhöhten Förderbedarf bei den exekutiven Funktionen fest.

Mit den Begriffen wie sie in Abbildung 1 erscheinen, ist die SHP mit den Lernenden in das Projekt eingestiegen. Sie hat ihnen anhand dieser Darstellung erklärt, was mit exekutiven Funktionen gemeint ist: das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität. Gemeinsam wurden mögliche Ziele diskutiert. Zum Beispiel zum Arbeitsgedächtnis, wie mehr Selbständigkeit und eigenverantwortliches, strukturiertes Arbeiten, das heisst planvolles und vorausschauendes Handeln, erlernt werden könnte; oder zur Inhibition, wie die Verbesserung der Konfliktfähigkeit und das realistische Einschätzen von Stärken und Schwächen, das heisst Impulskontrolle, Frustrationstoleranz und Emotionsregulation, erreicht werden könnte; oder zur kognitiven Flexibilität, wie Selbstvertrauen und das Entwickeln von mehr Eigeninitiative, das heisst flexibles und adaptives Verhalten, trainiert werden könnte (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 9-22).

Abbildung 1: Exekutive Funktionen (vgl. Walk & Evers, 2013, S.17)

Die Lernenden überlegten sich eigene, individuelle Ziele und passende Arbeitsweisen dazu. Zu jeder exekutiven Funktion wurde ihnen eine Reihe von Spielen und Strategien (s. Anhang 9.1, Folienvorlagen PP) angeboten. Nur eine Schülerin blieb während der gesamten Unterrichtseinheit bei ihrer ersten Aufgabenstellung. Die anderen drei Jugendlichen passten diese mehrmals an bzw. setzten ihren Fokus auf einen anderen Bereich der exekutiven Funktionen.

Nach acht Wochen Praxisprojekt konnte die SHP folgendes Fazit ziehen:

Die Jugendlichen wissen bewusst, was exekutive Funktionen sind („Notizblock im Kopf“, „Stopp-Schild“, „TV-Fernbedienung“). Sie kennen Spiele und Methoden, mit welchen sie diese trainieren können. Sie haben realisiert, dass diese Trainings nicht immer einfach sind, Zeit brauchen und die Bereitschaft voraussetzen, etwas zu verändern.

Zum Zeitpunkt des Abschlusses des Projekts steckten die Schülerinnen und Schüler mitten im Lernprozess. Alle Jugendlichen hatten zwei bis drei Instrumente kennengelernt, mit welchen sie ihre Selbstregulation sichtbar machen konnten. Für jene, welche den Themenbereich innerhalb der exekutiven Funktionen mehrmals wechselten, blieb weniger Zeit für die Vertiefung.

Die Heilpädagogin hat im Themenfeld der exekutiven Funktionen neue Spiele und Methoden kennengelernt. Generell lässt sie nun vermehrt Spiele in ihren Unterricht einfließen. In den Büchern und Artikeln von Brunsting (2009 und 2014) sowie Walk und Evers (2013) fand die Heilpädagogin neben theoretischen Grundlagen eine umfangreiche Sammlung von Kinderspielen und praktischen Möglichkeiten für die Förderung der exekutiven Funktionen. Memory, Speed, Doblé, Mikado, Mühle ... etc. eignen sich nicht nur gut, um die exekutiven Funktionen zu trainieren, sondern dienen auch der Auflockerung, machen den Schülerinnen und Schülern Spass und stärken die Gruppe. Strategieaufgaben wie „Was kann man mit einem Hammer alles machen?“ oder „Herr Huber fährt Lift“ haben sich als sehr interessante und beliebte Herausforderungen für die Jugendlichen erwiesen (vgl. Brunsting, 2009, S. 87). Reflexionsgespräche darüber, wie man lernt, sich organisiert und plant oder etwas übt, haben heute einen wichtigeren Stellenwert in ihrem täglichen Unterricht.

Um nahe am Prozess der Jugendlichen bleiben zu können, um die Thematik und auch das indirekte Training innerhalb des Schulalltags immer wieder aufgreifen und um beharrlich üben zu können, braucht es nach Erachten der SHP viel mehr Berührungspunkte mit den Schülerinnen und Schülern, als im Praxisprojekt hergestellt werden konnten. Ursprünglich wollte die Heilpädagogin in einer zweiten Phase des Projekts² darauf achten, den Jugendlichen mehr Zeit (am Stück wie auch über einen längeren Zeitraum) für den gesamten Prozess sowie für die Dokumentation im Speziellen einzuräumen. Dadurch hätte sie auch mehr Gelegenheiten erhalten, die Lernenden anzuleiten, wie eine sinnvolle, aussagekräftige Dokumentation entstehen kann. Die Fortsetzung des Projektes hätte sich über eine deutlich längere Zeitspanne ziehen und mehrere Wochenlektionen umfassen sollen. In der Planungsphase stellte sich jedoch heraus, dass diese Bedingung in der Praxis nicht erfüllt werden konnte.

Von der Relevanz der Thematik überzeugt, beschloss die Verfasserin, sich dieser von der theoretischen Seite her anzunähern. Sie wollte ihr Wissen über die exekutiven Funktionen vertiefen und dem aktuellen Forschungsstand anpassen. Sie wollte den Gründen für mangelnde exekutive Funktionen sowie deren Auswirkungen auf den Grund gehen. Sie wollte mehr darüber wissen, was sich im Gehirn diesbezüglich abspielt. Und sie wollte ihr Repertoire betreffend den Trainingsmethoden und -ansätzen zur Förderung der exekutiven Funktionen erweitern. Durch die kritische Auseinandersetzung mit Theoriearbeiten und Forschungsberichten wollte sie sich ein Wissen erarbeiten, welches ihr helfen würde, ihre Schülerinnen und Schüler bei der Förderung der exekutiven Funktionen künftig besser zu verstehen und unterstützen zu können. Sie würde dann die Lernenden bewusster und gezielter anleiten können und mehr Instrumente zur Verfügung haben (s. Fragestellungen, Kap. 1.3).

² Ausgebildete Oberstufenlehrpersonen, welche das Studium der Schulischen Heilpädagogik absolvieren, können laut dem Reglement der Hochschule für Heilpädagogik HfH das Praxisprojekt (Phase 1) zur Masterarbeit (Phase 2) ausbauen.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Die Wichtigkeit der exekutiven Funktionen ist unbestritten. Das Organisieren, Planen, Sich-Selbst-Überwachen, Kontrollieren von Impulsen, Analysieren und Vergleichen – alles typische exekutive Funktionen – sind Schlüsselkompetenzen, die einem heute oft begegnen, sei es in der Fachliteratur wie auch im Alltag, in den Medien oder in persönlichen Gesprächen, zum Beispiel mit einer Lehrerin oder einem Berufsberater. Für Kinder und ihr Lernen ist es von Anfang an wichtig, dass sie sich konzentrieren, Impulse unterdrücken und anpassen sowie, je nach Situation, flexibel reagieren können. Auch wenn die dafür verantwortlichen Regionen im Gehirn erst im Erwachsenenalter ausgereift sind, ist das konsequente und jahrelange Üben der entsprechenden Fähigkeiten Voraussetzung dafür.

Wie die Verfasserin dieser Arbeit aus ihrer eigenen Lehrtätigkeit weiss, kann nicht nur bei Kindern und Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten, sondern auch bei solchen mit gewissen Krankheiten und nach bestimmten Unfällen das Lernen massiv erschwert sein, da unter Umständen – nebst anderen Schädigungen – auch ihre exekutiven Funktionen beeinträchtigt sind. Damit einhergehend zeigen sich Auswirkungen auf die Emotionen und auf das Verhalten der Betroffenen. Für Lehrpersonen und SHP ist es deshalb von grosser Bedeutung, dass sie sich mit Begriffen wie *exekutive Funktionen* und *Hirnfunktionsstörungen* auseinandersetzen. Nach Ansicht der Verfasserin sollten sie sich im Klaren sein, was darunter verstanden wird, und wie die Jugendlichen mit ihren Beeinträchtigungen unterstützt und gefördert werden können. Nur so können gemeinsam neue Wege beschritten, neue Lernstrategien gefunden und Verhaltensweisen verändert, respektive angepasst werden.

In Spitälern und in Rehabilitationszentren befassen sich Neuropsychologen – in enger Zusammenarbeit auch mit Lehrpersonen – damit, Trainingsprogramme zu entwickeln, welche zum gezielten Üben und Verbessern der exekutiven Funktionen eingesetzt werden können (s. Kap. 3.1 und Kap. 4). So entstand zum Beispiel das Gedächtnistraining „Memo, der vergessliche Elefant“ von Everts und Ritter (2013). Dieses neurowissenschaftlich begründete Gedächtnistraining wurde an der Universitätsklinik für Kinderheilkunde in Bern entwickelt, angewendet und auf seine Wirkung hin untersucht. Obwohl sich das Training an Kinder ab sieben Jahren richtet, haben auch die Jugendlichen der im Kapitel 1.1 erwähnten Oberstufenklasse auf diese Tricks angesprochen und sie sich erfolgreich erarbeiten können. Im 4. Kapitel dieser Masterarbeit werden „Memo“ und andere ausgewählte Trainingsmethoden und -ansätze vorgestellt. Auf dieses Training war die Autorin im Rahmen ihres Praxisprojektes eher zufällig gestossen und es stellte sich ihr, durch die Vertiefung in die Thematik der exekutiven Funktionen, bald auch die Frage nach weiteren aktuellen Trainingsmethoden und -ansätzen. So entschloss sie sich, dieser Frage im Rahmen ihrer Masterarbeit ebenfalls nachzugehen.³ Liegt bei einem Menschen ein Entwicklungsproblem irgendeiner Art vor, welches zu Beeinträchtigungen führt, so geht es darum herauszufinden, wie dieses entstanden ist und inwieweit es mittels pädagogisch-therapeutischer Massnahmen überhaupt beeinflusst werden kann. Die Neurowissenschaften alleine sagen uns nichts darüber, „wie“ man etwas lehren soll. Deshalb wäre bei heilpädagogisch relevanten Fragen der Dialog zwischen der Fachdidaktik und der Neurologie immer wünschenswert (vgl. HfH, 2018, Art. ID 394.) Es wird in der vorliegenden Arbeit denn auch bewusst immer wieder versucht, die Fachdidaktik und die Neurologie zu verknüpfen und im Miteinander Antworten auf Fragen zu finden.

³ Die Schulische Heilpädagogin hat die Disposition zur Masterarbeit in ihrem beruflichen Umfeld wie auch weiteren Fachpersonen vorgestellt und ist auf grosse Resonanz gestossen. Sowohl Sonderpädagoginnen, Logopädinnen, Schulassistentinnen und Fachlehrpersonen wie auch Neuropsychologinnen (es handelte sich ausschliesslich um weibliche Personen) haben ihr Interesse an der Thematik – rund um die Klärung des aktuellen Forschungsstands und um neue Fördermethoden und -ansätze – geäussert und die SHP bestärkt, diese weiter zu verfolgen.

1.3 Fragestellungen

1.3.1 Was wird unter exekutiven Funktionen verstanden?

In Anbetracht der Relevanz des Themas der exekutiven Funktionen erachtet es die Schulische Heilpädagogin als wichtig und sinnvoll, mit der vorliegenden Masterarbeit einen Überblick zum momentanen Forschungsstand und zur aktuellen Literatur diesbezüglich zu geben.

1.3.2 Was wird unter Hirnfunktionsstörungen verstanden?

Schnell wird bei der Auseinandersetzung mit dem Thema der exekutiven Funktionen klar, dass für ein umfassendes Verständnis neurowissenschaftliches Grundlagenwissen notwendig ist. Entsprechende Begriffe müssen klar definiert werden, um sie miteinander in Beziehung zu setzen oder sie voneinander unterscheiden und abgrenzen zu können.

1.3.3 Welche aktuellen Trainingsmethoden und -ansätze zur Förderung der exekutiven Funktionen bei Kindern und Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten und Hirnfunktionsstörungen gibt es?

Bei ihren Recherchen realisierte die Verfasserin, dass in den unterschiedlichen Büchern und Trainingsmanualen immer wieder gleiche oder ähnliche Unterstützungsvorschläge und Spielmöglichkeiten auftauchen. Es ist ihr deshalb wichtig, die dahinterstehenden Überlegungen und Grundsätze einerseits zusammenfassend darzustellen und andererseits ausgewählte Hilfestellungen konkret zu beschreiben.

1.4 Aufbau der Arbeit

Die drei im Kapitel 1.3 formulierten Fragen haben sich der Verfasserin dieser Masterarbeit aufgrund ihrer Erfahrungen in der Schule gestellt (s. Kap. 1.1 und 1.2). Sie sollen in der vorliegenden Arbeit die Funktion eines „roten Fadens“ übernehmen. Mit dem Leitgedanken „aus der Praxis für die Praxis“, führen sie die Leserin und den Leser durch den Text und ermöglichen es ihr und ihm auch, je nach Wissensstand und Bedürfnis, gezielt einen Aspekt der Thematik herauszugreifen und sich darin zu vertiefen.

Nach der Einleitung in die Thematik und der Erläuterung ihrer heilpädagogischen Relevanz in Kapitel 1 setzt sich das Kapitel 2 mit dem Begriff der exekutiven Funktionen bzw. mit verschiedenen Autorinnen und Autoren und ihrer Literatur auseinander. Ziel ist, dass die Leserin und der Leser danach wissen, was unter exekutiven Funktionen verstanden wird, wie sich diese entwickeln und wie sie sich auf das soziale Verhalten und Lernen von Kindern und Jugendlichen auswirken können. Zudem wird erklärt, wieso die exekutiven Funktionen häufig synonym mit dem Begriff *Metakognition* verwendet werden.

Im 3. Kapitel folgt die Auseinandersetzung mit Hirnfunktionsstörungen und den damit einhergehenden Auswirkungen auf das Lernen und die Selbstregulation. Es wird aufgezeigt, welche Hirnregion für die exekutiven Funktionen hauptsächlich zuständig ist und welcher „Gegenspieler“ dabei eine zentrale Rolle spielt, sowie welche Faktoren die entsprechenden Hirnfunktionen positiv beeinflussen.

Das Kapitel 4 ermöglicht es Interessierten, aktuelle Trainingsmethoden und -ansätze zur Förderung und Stärkung der exekutiven Funktionen bei Kindern und Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten kennenzulernen. Mit der Zusammenfassung einzelner Themen aus dem Buch „Schlau, aber ...“ von Dawson und Guare (2016) verweist die Verfasserin auf einen ihrer Ansicht nach wichtigen Ratgeber im Alltag, der sich in erster

Linie an Eltern richtet, aber auch für Lehrpersonen und SHP sehr hilfreich sein kann. Damit soll wiederum auch das Ziel einer alltags- und praxisorientierten, verständlichen Masterarbeit angestrebt werden.

Im Kapitel 5 werden abschliessend die drei Fragen aus Kapitel 1.3 und, damit einhergehend, die wichtigsten Informationen aus den Kapiteln 2 bis 4 noch einmal aufgegriffen und dargelegt. Es folgen die Reflexion des persönlichen Lernprozesses der Verfasserin und ein Ausblick auf weitere Auseinandersetzungsmöglichkeiten mit der Thematik der exekutiven Funktionen und deren Förderung und Stärkung bei Kindern und Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten und Hirnfunktionsstörungen.

An dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass die Leserin und der Leser auf den folgenden Seiten immer wieder auf Querverweise zu erst später beschriebenen bzw. bereits erläuterten Zusammenhängen stossen werden. Dies ergibt sich aus der engen Verknüpfung einzelner Teilaspekte der Thematik, welche nicht losgelöst voneinander betrachtet werden dürfen. Somit kommt es zu Überschneidungen bei Fakten und Ergebnissen aus der kritischen Auseinandersetzung mit der verwendeten Literatur. Die Querverweise zeigen die Abhängigkeiten der Teilaspekte untereinander auf und sollen es der Leserin und dem Leser erleichtern, Zusammenhänge herzustellen.

2 Was wird unter exekutiven Funktionen verstanden?

Im zweiten Kapitel wird der Leserin und dem Leser erklärt, was verschiedene Autorinnen und Autoren aktueller Literatur unter exekutiven Funktionen verstehen, welcher Hirnregion die exekutiven Funktionen zuzuordnen sind und wie sie sich in der Kindheit entwickeln. Ihr Einfluss auf das soziale Verhalten und das Lernen wird erläutert, und es wird erklärt, weshalb die exekutiven Funktionen häufig synonym zum Begriff „Metakognition“ verwendet werden.

2.1 Definition der exekutiven Funktionen und ihre Entwicklung

Als exekutive Funktionen bezeichnet man geistige Fähigkeiten, die unser Denken und Handeln steuern. Man spricht dabei auch von der Selbstregulationsfähigkeit, der Willenskraft oder der Selbstdisziplin. Die exekutiven Funktionen ermöglichen es uns, Aufgaben unterschiedlichster Art erfolgreich auszuführen. Wir benötigen sie, um zu organisieren und zu planen, eine Aufgabe zeitig anzufangen und dran zu bleiben, Impulse zu kontrollieren, Emotionen wie Frustration und Wut zu regulieren sowie kreativ zu denken und flexibel nach Lösungen zu suchen. (Spitzer, 2013, S. 5)

Laura Walk und Wiebke Evers, Autorenteam des Transfer Zentrums für Neurowissenschaften und Lernen ZNL, teilen das exekutive System in drei Komponenten auf (s. auch Kap.1.1): *Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität*. Besonders in ungewohnten und herausfordernden Situationen kommen diese Funktionen zum Tragen und helfen uns dabei, flexibel auf äußere und innere Umstände zu reagieren (vgl. 2013, S. 9-17).

Das *Arbeitsgedächtnis* ist sozusagen der „Notizblock im Kopf“ (Walk & Evers, 2013, S. 11), der uns hilft, Informationen für ein paar Augenblicke zu behalten und weiterzuverarbeiten. Wir können uns dadurch im besten Fall ständig an den nächsten nötigen Schritt erinnern oder an Anweisungen, welche uns jemand kurz vorher erteilt hat. Zudem hilft uns dieser Notizblock dabei, das Neue mit Altem, das heißt, mit bereits vorhandenen Informationen, zu verknüpfen. „Das Arbeitsgedächtnis wird in einen auditiven Speicher (für Informationen, die über das Ohr aufgenommen werden) und einen visuellen Speicher (für Informationen, die über das Auge aufgenommen werden) unterteilt“ (Everts & Ritter, 2013, S. 154; s. Kap. 0). Viele Lernaktivitäten im Unterricht erfordern vom Arbeitsgedächtnis hohe Leistungen. Für Kinder mit vielerlei Lernschwierigkeiten ist eine schwache Arbeitsgedächtniskapazität typisch. Susan Gathercole und Tracy Alloway, zwei englische Psychologinnen, empfehlen der Lehrperson im Umgang mit solchen Kindern deshalb, die gestellten Anforderungen an das Arbeitsgedächtnis zu verringern, so die Schwäche abzufedern und dem Kind einen erfolgreichen Abschluss der gestellten Aufgabe zu ermöglichen. Dabei ist es wichtig, dass man den Kindern relevante Informationen immer wieder sagt und sie auch dazu anhält, um diese zu bitten, wenn etwas vergessen gegangen ist. Damit es das auch tun kann, muss das Kind durch die Lehrperson zur Entwicklung von Strategien angeleitet werden (vgl. 2014, S. 255-268). Monika Brunsting, Schulpsychologin, Sonderpädagogin und Psychotherapeutin mit langjähriger Erfahrung, betrachtet den Arbeitsspeicher als eine der wichtigsten exekutiven Funktionen, welche die Voraussetzung für das Lösen komplexer Aufgaben bildet. Seine Kapazität ist bei Lernenden mit Schwierigkeiten in den exekutiven Funktionen häufig nicht ausgeschöpft. Der Arbeitsspeicher ist trainierbar (s. Kap. 3 und 4) und stellt somit einen wichtigen Ansatzpunkt im Bereich von Lernschwierigkeiten dar. Zudem ist er mit dem Langzeitgedächtnis verknüpft (vgl. 2011, S. 99-100).

Bei der *Inhibition* handelt es sich um ein „inneres Stopp-Schild“ (Walk & Evers, 2013, S. 13), das uns hemmt. Dank ihm kontrollieren wir unsere Impulse und überlegen, bevor wir agieren. Es ermöglicht uns auch, eingefahrene Verhaltensmuster willentlich zu durchbrechen. Zudem dient die Inhibition der gezielten Aufmerksamkeitslenkung (ebd.). Ein berühmtes psychologisches Experiment aus den 1960er-Jahren, bekannt unter dem Titel „Marshmallow-Experiment“⁴, zeigt eindrücklich die Wichtigkeit der Impulskontrolle und ihr entscheidender Einfluss auf die weitere Entwicklung eines Individuums. Eine andere Studienauswertung, jene von Moffitt et al. (s. Fussnote 1, Kap. 1), verdeutlicht diesen Umstand, wenn es da heisst: „Zwei in verschiedenen Ländern zu verschiedenen Zeiten geborene Kohorten stützen die Annahme, dass das individuelle Ausmass der Selbstkontrolle einen bedeutsamen Einflussfaktor für Gesundheit, Wohlstand und öffentliche Sicherheit darstellt, ...“ (übersetzt und zitiert nach Spitzer, 2014, S. 57). Brunsting (2011) appelliert folglich an die Eltern, Lehrpersonen oder anderen Bezugspersonen, wenn sie darauf hinweist, dass diese die Kinder kontrollieren müssen, solange deren eigene Kontrolle noch nicht oder zu wenig gut funktioniert (vgl. S. 144). Die *kognitive Flexibilität* zu guter Letzt könnte mit einer „TV-Fernbedienung“ [Ausdruck von der Verfasserin selber gewählt, Anm. d. Verf.] verglichen werden, mit der wir immer dann den Kanal „switchen“ (Walk & Evers, 2013, S. 15), wenn es uns angebracht erscheint. Die neue „Sendung“, der andere „Film“, das Thema der „Diskussionsrunde“ verlangt, dass wir uns wieder „neu“ einstellen auf die jeweilige Situation. Wir haben dadurch auch die Möglichkeit, uns verschiedene „Sendungen“ zu einem Thema anzuschauen und somit ein umfassendes Bild zu gewinnen, sprich: etwas aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Wir müssen uns gleichzeitig aber auch immer wieder auf ein anderes soziales Setting einstellen. Und unsere Empathie ist immer wieder von neuem gefordert (vgl. Walk & Evers, 2013, S.9-22). Auch hier verweist Brunsting (2011) auf das Lernen und Aufbauen einer Funktion. Mit Hilfe von Strategien könne das Bewusstsein von Flexibilität aufgebaut werden, meint sie (vgl. S. 84). Dies braucht Geduld und Zeit, wie eine Äusserung von Armin Emrich, ehemaliger Spitzensportler und Trainer und heute Fachleiter Sport in der Lehrerbildung in Freiburg, im Gespräch mit Sabine Kubesch, Leiterin des Bereiches „Exekutive Funktionen“ am Institut Bildung plus in Heidelberg, deutlich macht: „Aber an jedem Tag musst du wieder und wieder und wieder mit den Schülerinnen und Schülern an ihrem Verhalten, an ihrer Selbstregulationsfähigkeit arbeiten!“ (Emrich, 2014, S. 330).

Das exekutive System hat seinen Sitz im Frontalhirn (Stirnhirn oder präfrontaler Kortex (PC)). Diese Hirnregion entwickelt sich sehr langsam und bis ins junge Erwachsenenalter hinein. Kinder haben oft noch Schwierigkeiten, ihr Denken und Verhalten zu regulieren. Je älter sie werden, desto mehr verbessern sich ihre exekutiven Funktionen. Während der Pubertät kommt es unter Umständen noch einmal zu stärkeren Schwankungen in diesem Bereich. Im jungen Erwachsenenalter sollte es dann immer mehr gelingen, diese Funktionen erfolgreich einzusetzen. Natürlich verläuft die Entwicklung sehr individuell und hängt von verschiedenen Faktoren, wie der Hirnreifung, der Umwelt und Erfahrungen, aber auch vom Geschlecht und der genetischen Veranlagung, ab. Und da in unserem Kulturkreis Mädchen im Kindergartenalter häufig eine bessere Selbstregulation aufweisen als Jungen, es in asiatischen Ländern diesen Geschlechterunterschied aber nicht gibt, dürfte das auch auf den Einfluss kultureller Rollenbilder hinweisen. Auf jeden Fall erstaunt es nicht, dass die

⁴ Experiment des amerikanischen Psychologen Walter Mischel, bei welchem vierjährigen Kindern ein Marshmallow vorgesetzt wurde mit dem Versprechen, ein zweites zu erhalten, wenn sie warten würden bis die Versuchsleitung zurückkäme. Vierzehn Jahre später wurden die Daten dieser Kinder mit ihren schulischen Abschlüssen und ihrer sozialen Eingebundenheit verglichen (vgl. Mischel, Shoda & Rodriguez, 1989).

exekutiven Funktionen bei Gleichaltrigen ganz unterschiedlich weit entwickelt sein können (vgl. Walk & Evers, 2013, S.9-25).

Wie bereits im Kapitel 1.1 beschrieben, sind exekutive Funktionen trainierbar wie Muskeln. Auch Manfred Spitzer vergleicht die Schule und das Lernen mit dem Sport, wenn er sagt: „Lehrer sind Fitnesstrainer für Gehirne, die Schule das Fitnessstudio“ (M. Spitzer; zitiert nach HfH, 2018, Artikel ID 393). Allgemein bekannt ist, dass jede Erfahrung, die ein Mensch, ein Körper macht, Spuren im Gehirn hinterlässt. Je häufiger eine Spur also „befahren“ wird, desto tiefer „gräbt“ sie sich ein. Folglich kann auch bei den exekutiven Funktionen gesagt werden: „Übung macht den Meister.“

2.2 Die Bedeutung der exekutiven Funktionen für soziales Verhalten und erfolgreiches Lernen

Soziales Verhalten setzt sozial-emotionale Kompetenz voraus. Sie stellt in der modernen Gesellschaft eine Schlüsselkompetenz dar. Damit diese gewährleistet ist, muss man die eigenen Gefühle wahrnehmen sowie Gefühle ausdrücken und mitteilen können. Und es braucht die Fähigkeit der Selbstregulation und Perspektivenübernahme, das heisst, man muss spontane Impulse unterdrücken und Ziele im Auge behalten können, konfliktfähig sein und das eigene Verhalten flexibel anpassen. Dies alles sind Fähigkeiten, welche – wie im ersten Teil dieses Kapitel dargelegt (s. Kap. 2.1) – die exekutiven Funktionen ausmachen. Sie bilden die Basis für ein friedliches Zusammenleben in Gemeinschaften. Und sie bilden die Basis für erfolgreiches Lernen (vgl. Walk & Evers, 2013, S.26-29). Die Intelligenz alleine hilft uns nicht. „Vielmehr geht es darum, die eigene Intelligenz richtig zu nutzen und einsetzen zu können“ (Walk & Evers, 2013, S.31). In ihren Ausführungen erläutern Walk und Evers weiter, wie wichtig es für Lernende ist, bei der Sache zu bleiben und sich nicht dauernd durch „Kleinigkeiten“, wie den Rubik’s Cube auf dem Tisch, die lärmenden Kinder draussen oder die Lieblingsserie, die gleich anfängt, ablenken zu lassen. Sie müssen ihre Aufmerksamkeit bewusst lenken und sich auf das Wesentliche konzentrieren. Gerade in der Schule sind das grundlegende Fähigkeiten, ohne welche komplexe kognitive Leistungen, wie in Mathematik und Sprache gefordert, gar nicht möglich werden (vgl. ebd.). Diese Fähigkeit der Selbstregulation bildet also die Grundlage für eigenverantwortliches und selbstgesteuertes Lernen (vgl. Kubesch, 2014, S. 13). Sie gelingt im neutralen Kontext früher als in sozial-emotional herausfordernden Situationen. In solchen Kontexten, wie in der Schule, in der Familie, im Freundeskreis, im Spiel und beim Sport werden die Selbstregulation und die exekutiven Funktionen am meisten geschult. Der Grund dafür liegt in der früheren Reifung der subkortikalen Strukturen [Gehirnstrukturen unterhalb der Grosshirnrinde (Hirnrinde = Kortex), dazu gehören auch Strukturen des limbischen Systems, Anm. d. Verf.]. Diese sind für die Verarbeitung von Emotionen von grosser Bedeutung. Der präfrontale Kortex hingegen, der Sitz des exekutiven Systems, entwickelt sich langsamer (vgl. Kubesch, 2014, S. 59-69; s. Kap. 3).

Konkrete Möglichkeiten zur Unterstützung der exekutiven Funktionen stellen z.B. Walk und Evers vor (vgl. 2013, S. 35-43; s. auch Kap. 4). Es werden Hilfsmittel, Symbolkarten unter anderem genannt sowie auch Pläne, die gemeinsam mit dem Kind erstellt werden können. Dabei geht es einerseits um die Anleitung zur Selbsthilfe, andererseits auch darum, dass die exekutiven Funktionen der Kinder in der Interaktion mit den Eltern oder Lehrkräften gestärkt werden. Die Autorinnen nennen vier allgemeine Grundsätze zur erfolgreichen Förderung der exekutiven Funktionen: *Gelegenheiten schaffen, positive Emotionen wecken, Herausforderungen bieten, soziale Situationen schaffen.*

Diese können sowohl im gezielten Training wie auch indirekt umgesetzt werden. Das gemeinsame Spiel beinhaltet beides (die indirekte und die gezielte Förderung), und es werden dabei auf jeden Fall viele Fähigkeiten und Kompetenzen erfordert und geübt, die auf den exekutiven Funktionen aufbauen. Weitere Ausführungen zum Training der exekutiven Funktionen sowie zu Spielen folgen im Kapitel 4.

2.3 Exekutive Funktionen aus Sicht der Psychologie

Exekutive Funktionen sind höhere geistige Tätigkeiten, die der Handlungsplanung, Handlungsüberwachung und Handlungskontrolle dienen. ... Typische exekutive Funktionen sind das Organisieren, das Planen, das Selbst-Überwachen, das Kontrollieren von Impulsen, das Analysieren und das Vergleichen von vergangenen und laufenden Handlungen. (Brunsting, 2009, S. 10)

Das oben stehende Zitat zeigt uns die Sicht der Psychologin (siehe Portrait von Brunsting in Kap. 2.1). Sie erklärt, wieso die exekutiven Funktionen häufig synonym zu *metakognitiv* verwendet werden. Dieser Begriff bedeutet, dass man beim Denken, Lernen oder Arbeiten eine höhere Ebene, die Metaebene, einnimmt. Genau das tut, wer sich selbst überwacht, Handlungen analysiert und vergleicht. Man erwirbt folglich Wissen über das eigene Lernen, Denken und Handeln. Und dieses Wissen macht somit einen Teil der exekutiven Funktionen aus und wird als metakognitives Bewusstsein bezeichnet (vgl. Brunsting, 2009, S. 11).

Gelingt es den Lernenden, sich auf eine solche Metaebene zu begeben und erhalten sie zudem Impulse aus der Umgebung, zum Beispiel eine Geschichte oder eine Rechenaufgabe, oder unternehmen sie Tätigkeiten wie Radfahren oder ein Baumhaus bauen, so werden sie zu Konstrukteuren ihres eigenen Lernprozesses. Je nachdem, was sie für Impulse erhalten, und wie sie damit umgehen bzw. diese nutzen, erhalten sie auch ein anderes Ergebnis oder treffen auf unterschiedliche Schwierigkeiten (vgl. Brunsting, 2009, S. 14). „Im Idealfall bietet das Leben genügend passende Herausforderungen, ...“ (Brunsting, 2009, S. 17), so dass die Lernenden ihre exekutiven Funktionen entsprechend gut entwickeln können.

Lernende eignen sich das an, was für sie eine Bedeutung hat. Entsprechend wichtig ist es bei der Gestaltung von Lernsituationen, die Interessen der Lernenden zu kennen und sich von diesen leiten zu lassen. Zudem haben beim Lernen die Beziehung und Bindung zu den Lehrenden einen hohen Stellenwert. Beides zusammen – also das Interesse an der Sache und eine gute Beziehung zu Eltern, Lehrpersonen, Coaches – lösen positive Emotionen aus, die wiederum die Motivation und die Anstrengungsbereitschaft erhöhen. Und motivierte und interessierte Menschen machen ihre Sache auch meistens gut. Nicht immer aber überlegen sie, bevor sie handeln. Und nicht immer lernen sie aus ihren Handlungen. Kinder und Jugendliche brauchen deshalb Unterstützung in der Entwicklung ihres metakognitiven Bewusstseins bzw. beim Aufbau ihrer exekutiven Funktionen (vgl. Brunsting, 2011, S. 16-19).

Die amerikanischen Erziehungswissenschaftler Moran und Gardner (zitiert nach Brunsting, 2011, S.20) fassen mit Hilfe der drei Wörter „hill, skill and will“ zusammen, wie man exekutive Funktionen entwickeln kann:

„Hill“ meint das Ziel, „skill“ die Fertigkeit, es anzupacken, und „will“ den Willen, das zu tun. Diese prägnante Abkürzung drückt auf einfache Weise aus, was wichtig ist für das Lernen und die Entwicklung exekutiver Funktionen, nämlich: das Ziel klar vor sich zu sehen und es anzupeilen („hill“); über die nötigen Fertigkeiten zu verfügen oder sie zu entwickeln, um den Weg zu gehen („skill“); und den Willen aufzubauen und zu erhalten, um dem Ziel näherzukommen („will“).

3 Was wird unter Hirnfunktionsstörungen verstanden?

Das dritte Kapitel will der Leserin und dem Leser zunächst Klarheit über die Begriffe Hirnfunktion, Kognition sowie Hirnverletzung und Cerebralparese (CP) verschaffen. Es zeigt auf, wie sich Störungen im Bereich des Gehirns bzw. der kognitiven Prozesse durch eine Hirnverletzung oder eine CP auf das Lernen und die Selbstregulation auswirken können. Zweitens werden, in Anlehnung an das Kapitel 2.3, die exekutiven Funktionen spezifisch aus der Sicht der Neurologie betrachtet, und es wird im Hinblick auf das 4. Kapitel auf einzelne, erste Trainingsansätze für die exekutiven Funktionen hingewiesen.

3.1 Definitorische Überlegungen, Hirnverletzungen und Manifestation

Spricht man von *Hirnfunktionen*, so sind diese in der Regel spezifisch auf Sinnesfunktionen wie Sehen und Hören bezogen, welche mehr oder weniger genau bestimmten Bereichen des Gehirns zugeordnet werden können. Sobald aber höhere Hirnfunktionen wie die Aufmerksamkeit oder das Gedächtnis betrachtet werden, wird es schwieriger, diese bestimmten Bereichen und Strukturen zuzuordnen (vgl. Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik, 2018).

Das Max-Planck-Institut definiert die *kognitiven Prozesse* wie folgt:

Unter kognitiven Prozessen versteht man alle Vorgänge im Gehirn, die eine höhere Ebene der Verarbeitung benötigen. Wieviel ist 249,99 plus 19,49 Euro? Und wie haben wir das damals in der Schule ohne Taschenrechner bloß gerechnet? Rechnen und Erinnern – das sind Beispiele für Tätigkeiten, die kognitive Prozesse erfordern. Auch Lernen, Erkennen, Vergleichen, Nachdenken, Problemlösen, Entscheiden oder Planen erfordern höhere Hirnleistungen. (Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik, Zugriff am 13.9.2018)

Die exekutiven Funktionen erfordern genau solche kognitiven Prozesse wie im obigen Zitat beschrieben (s. auch Kap. 2). Störungen der Hirnfunktionen und somit dieser Prozesse treten auf, wenn es zu einer Verletzung der entsprechenden Hirnregion kommt. Das kann durch einen Verkehrs- oder Sportunfall, durch Hirntumore, Sauerstoffmangel oder Infektionen wie eine Hirnhautentzündung passieren. Dann werden die Funktionen dieser Region eingeschränkt oder sie fallen ganz aus. Geschehen kann dies im Verlaufe des Lebens, wie auch vor, während oder kurz nach der Geburt.

Die europäische Arbeitsgruppe Surveillance of Cerebral Palsy in Europe (SCPE) definiert den Begriff *Cerebralparese* folgendermassen: „Eine Gruppe von Krankheitsbildern, die zu einer Störung von Bewegung, Haltung und motorischer Funktionen führen, permanent, aber nicht unveränderlich sind, und durch eine nicht progrediente [nicht fortschreitende, Anm. der Verf.] Störung/Läsion/Abnormalität des sich entwickelnden Gehirns entstehen“ (Brockmann, zitiert nach Boenisch, 2015, S. 6). Verschiedene Forschungsarbeiten der vergangenen zwanzig Jahre weisen darauf hin, dass Kinder mit cerebralen Bewegungsstörungen auch kognitive Beeinträchtigungen sowie exekutive Dysfunktionen aufweisen können, welche je nach Zeitpunkt der Hirnschädigung stärker oder geringer ausfallen (vgl. Iskenius-Emmler & Willmanns, 2015, S.99-127).

Geschieht die Verletzung erst zu einem späteren Zeitpunkt, im Verlaufe des Lebens, so spricht man von einer erworbenen Hirnverletzung (vgl. Luttikhuis, 2016). Rahel Luttikhuis, welche als Lehrerin am Rehabilitationszentrum in Affoltern a. Albis arbeitet, beschreibt die Symptome einer erworbenen Hirnverletzung in der Broschüre „Und plötzlich steht alles Kopf“ (s. Kapitel 4.4.1) und sie nennt auch Zahlen, welche die Grössenordnung betroffener Personen in der Schweiz angeben:

Unter uns leben zahlreiche Kinder und Jugendliche mit einer erworbenen, von aussen oft unsichtbaren Hirnverletzung. Für die Schweiz fehlen exakte Zahlen. Schätzungen gehen jedoch davon aus, dass 5000 bis 7000 Kinder pro Jahr eine Hirnverletzung erleiden. Hirnverletzungen sind damit eine der häufigsten Ursachen für nicht angeborene Einschränkungen.

Die Symptome einer Hirnverletzung sind komplex und vielfältig. Weniger sicht- oder gar unsichtbar sind Folgen im Bereich der Wahrnehmung und der Empfindung. Eine erworbene Hirnverletzung beeinflusst auch die Emotionen und das Verhalten. Ist das Hirn als Sitz der Persönlichkeit geschädigt, kann es je nach betroffener Hirnregion zu tiefgreifenden Wesensveränderungen kommen. (Luttikhuis, 2016, S.8-9)

Bei den Schwierigkeiten, mit welchen hirnverletzte Lernende zu kämpfen haben, fällt auf (s. Kap. 4) , dass es sich dabei zum Teil um die gleichen handelt, wie sie auch ADHS-Erkrankte kennen: Störungen des Arbeitsgedächtnisses, der Impuls- und Emotionskontrolle, der Selbstregulation, der kognitiven Flexibilität und der Aufmerksamkeitssteuerung [Defizite im Bereich der exekutiven Funktionen, Anm. d. Verf.]. Markus Karr, Oberarzt beim Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst des Kantons Zürich, erklärt dazu in einem Interview: „Untersuchungen mit bildgebenden Verfahren zeigen für ADHS-Betroffene häufiger einen verzögerten, teilweise unvollständigen Reifungsprozess dieser Gehirnstruktur [präfrontaler Kortex, Anm. d. Verf.] (Castelanos et. al. 2002). Dazu passend liegen bei Patienten mit präfrontalen Hirnverletzungen ADHS-ähnliche Symptome vor (Fuster, 1997)“ (Karr, 2014, S. 193).

Aus den im vorherigen Abschnitt beschriebenen Erläuterungen wird nun klar, wieso die Empfehlungen und Tipps der Broschüre „Und plötzlich steht alles Kopf“ auch für andere Kinder und Jugendliche mit einer Lernschwierigkeiten nützlich sein können. Dies gilt auch für die von einer CP betroffenen Kinder, welche kognitiv, sensorisch, kommunikativ sowie sozial sekundär beeinträchtigt sein können und entsprechend in ihrem Lernen und bei der Selbstregulation unterstützt werden müssen (vgl. Boenisch, 2015, S. 7). Im Gegensatz zur Medizin, welche auf die hirnorganische Schädigung fokussiert [mit dem Begriff *Cerebralparese*, Anm. d. Verf.], spricht die Pädagogik von *Cerebraler Bewegungsstörung* und will mehr die motorischen und, im Zusammenhang mit dieser Arbeit besonders von Bedeutung, die psycho-sozialen Auswirkungen in den Vordergrund stellen (vgl. Boenisch, 2015, S. 6).

3.2 Lernen und Aspekte der Selbstregulation bei Hirnfunktionsstörungen

Die grosse Anzahl Kinder mit einer erworbenen Hirnverletzung, welche in unseren Schulzimmern sitzt, fällt im Alltag nicht immer direkt auf. Und gleichzeitig sind viele Verhaltens- und Persönlichkeitsveränderungen auch nicht die Folge einer Hirnverletzung. Manchmal aber treten sie als Sekundärfolgen durch eingeschränkte Verarbeitungsprozesse und durch Frust oder Überforderung nach einer erlittenen Hirnverletzung auf. Und es können auch Auffälligkeiten, welche bereits vor der Verletzung bestanden haben, verstärkt werden. Man kann sich vorstellen wie einschneidend eine (erworbene) Hirnverletzung für das betroffene Kind oder die betroffene Jugendliche, den betroffenen Jugendlichen sein muss. Deshalb ist es besonders wichtig, der sozialen und emotionalen Befindlichkeit genügend Aufmerksamkeit zu schenken. Denn diese wiederum wirkt sich auf das Lernen und die Selbstregulation aus (vgl. Luttikhuis, 2016. S. 8-9).

Liegt eine Hirnfunktionsstörung vor, so führt sie zu Beeinträchtigungen, und diese wiederum können auch in Form von *Lernschwierigkeiten* auftreten. Die Verfasserin der vorliegenden Masterarbeit wählte bewusst diesen Begriff und grenzte sich somit von den Begriffen *Lernbeeinträchtigungen*, *Lernstörungen* und *Lernbehinderungen* ab. Gemäss Heimlich (2016) sind die *Lernbeeinträchtigungen* [welche als Oberbegriff zu ver-

stehen sind und durch die Kriterien Umfang, Schweregrad und Dauer in *Lernstörungen* und *Lernbehinderungen* ausdifferenziert werden können (vgl. Heimlich, 2016, S.22), wie es in der Realität aber selten möglich ist, Anm. d. Verf.] sehr stark mit schulischen Leistungsanforderungen und mit einer eher defizitorientierten Betrachtungsweise verbunden (vgl. S. 28). Begründet und nur in Einzelfällen werden daher in dieser Arbeit die beiden Bezeichnungen *Lernbeeinträchtigungen* oder *Lernbehinderungen* gebraucht (s. Kap.4). Kinder mit *Lernschwierigkeiten* sind Kinder, mit ganz verschiedenen Lernproblemen. Diese können spezifisch nur in einem Schulfach auftreten oder aber auch in mehreren Fächern zugleich; zeitlich begrenzt oder aber auch über mehrere Schuljahre hinweg. Ihr IQ kann tiefer als 85 liegen oder auch deutlich darüber. In der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandten Gesundheitsprobleme ICD-10 der Weltgesundheitsorganisation WHO werden unter *Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten* die folgenden sechs Störungen aufgeführt: Lese- und Rechtschreibstörung, isolierte Rechtschreibstörung, Rechenstörung, kombinierte Störungen schulischer Fertigkeiten, sonstige Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten sowie Entwicklungsstörung schulischer Fertigkeiten nicht näher bezeichnet (vgl. ICD-10 online, WHO-Version 2016).

Grundsätzlich gilt, dass sich die kognitive Entwicklung aller Kinder und Jugendlichen immer aus verschiedenen biologischen, Umwelt- und Risiko-Faktoren zusammensetzt, die in einer Wechselwirkung stehen, aber auch durch personale und soziale Ressourcen des Individuums beeinflusst werden (vgl. Iskenius-Emmler & Willmanns, 2015, S.99). Diese Faktoren können nicht einzeln betrachtet werden. Und wenn eine cerebrale Schädigung vorliegt, ist es bei einer dazukommenden Störung der Selbstregulation und des Verhaltens oder des Lernens auch häufig nicht möglich zu sagen, ob diese nun durch organische, erzieherische, soziale oder andere Gründe bzw. durch ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren verursacht worden ist (vgl. Hansen, 2015, S. 53). Vorschnell eine solche Störung der CP oder einer anderen Hirnfunktionsstörung zuzuschreiben, ist falsch. Genauso, wie zum Vornherein anzunehmen, dass bei einer vorliegenden CP zwangsläufig Selbstregulations- und Lernprobleme auftreten werden (vgl. Hansen, 2015, S. 51-85). Dieser Umstand wird auch durch das folgende Zitat belegt:

Als Fazit ... lässt sich formulieren, dass die in der einschlägigen Fachliteratur nicht selten vertretene Annahme einer deutlich erhöhten Prävalenzrate von Gefühls- und Verhaltensstörungen bei Kinder und Jugendlichen mit cerebralen Bewegungsstörungen so generell eher mit Vorsicht und Zurückhaltung interpretiert werden sollte. (Hansen, 2015, S. 62)

Und Hansen schliesst seine Ausführungen mit dem Hinweis ab, dass auch Jugendliche mit CP mit dem Abschluss der Pubertät im Hinblick auf ihre psychische Gesundheit stabiler werden (vgl. Hansen, 2015, S. 63).

3.3 Exekutive Funktionen aus Sicht der Neurowissenschaften

Werfen wir nun noch einmal konkret einen Blick in das menschliche Gehirn (s. Abbildung 2; s. auch Kap. 2.1). Die exekutiven Funktionen hängen von einem neuronalen Schaltkreis ab, in welchem der *Präfrontale Cortex (PFC)* [auch "Stirnhirn" genannt, Anm. d. Verf.] eine zentrale Rolle spielt (kontrolliert, aufmerksam, vernünftig); ebenfalls eine wichtige Funktion dabei haben das *limbische System* (affektiv, emotional, impulsiv) und der *Hippocampus* (Lern- und Gedächtnisprozesse) (vgl. HfH, 2018, Art. ID 395; Kubesch, 2014, S. 19). Unser Verhalten wird massgeblich durch die *Amygdala* [deutsch "Mandelkern", Anm. d. Verf.] im limbi-

schen System bestimmt. „Sie färbt alle Informationen, die ins Gehirn eindringen, innert Millisekunden emotional ein. Je nachdem, wie eine Information von ihr ‚markiert‘ worden ist, aktiviert oder hemmt sie andere Hirnareale“ (HfH, 2018, Art. ID 396). Hemmt sie z.B. das Stirnhirn (PFC), welches massgeblich für das konzentrierte und bewusste Lernen zuständig ist, dann hat das limbische System die Oberhand, und man spricht vom *bottom-up-Mechanismus*. Ist der PFC dominant, spricht man von einem *top-down-Mechanismus* (vgl. HfH, 2018, Art. ID 395).

Bereits dieses einfache Grundprinzip hat Konsequenzen für das Lernen und Lehren. Für das Lernen bedeutet es, dass das limbische System je nach Alter (eher jung), Situation (affektiv aufgeladen) und Störung (z.B. ADHS) dominant ist und das Lernen erschwert, weil die Impulsivität sehr hoch ist und dementsprechend die Konzentration nicht lange aufrechterhalten werden kann. (ebd.)

Abbildung 2: Exekutive Funktionen im Gehirn (Quellenangaben s. Verzeichnis)

Es ist wichtig, dass die *top-down* kontrollierten Reflexionsprozesse (bewusst kontrolliert – im Gegensatz zu *bottom-up*: Blitzreaktionen, emotionale Reaktivität und Kettenreaktion negativer Gedanken) bereits in der Kindheit geschult werden, „da die für die Reflexion zuständigen neuronalen Netze durch Erfahrung gestaltet und durch wiederholten Gebrauch, z.B. in Form von Achtsamkeitsübungen, gestärkt werden (vgl. Zela-zo/Lyons und Frenkel in diesem Band)“ (Kubesch, 2014, S.63).

Verschiedene Aktivitäten können den exekutiven Funktionen von Nutzen sein. Wichtig dabei ist, dass sie den Ausführenden Spass machen und mit Disziplin und Geduld ausgeübt werden. Gemäss dem Hirnforscher Manfred Spitzer hinterlässt nämlich nur die aufmerksame und zugewandte Verarbeitung von Erfahrungen Spuren im Gehirn. Emotionen spielen also eine wichtige Rolle. Um Regeln zu bilden und allgemeine Zusammenhänge zu erschliessen, sind für das Gehirn auch Beispiele von Bedeutung. Und neben der Beispielhaftigkeit spielt die Neuigkeit ebenfalls eine wichtige Rolle (vgl. Spitzer, 2006, S. 438-442). Die exekutiven Funktionen profitieren von Stressreduktion und körperlicher Fitness, sie müssen geübt, trainiert und gefordert werden. Insbesondere bei 13-jährigen und jüngeren Kindern zeigen sich positive Relationen zwischen der Bewegungsaktivität und sprachlichen und mathematischen Fertigkeiten (vgl. Kubesch, 2014, S. 37-39). Im Gespräch betont die Neuropsychologin Carla Raselli die wichtige Rolle von Spielen für spezifische Hirnfunktionen, und ihre Praktikantin, Nicola Biesold, erwähnt wiederum das Zusammenspiel von Kognition und Bewegung, welches sich auf die exekutiven Funktionen positiv auswirkt. Gerade die Bewegung spielt je nach Kind eine grosse Rolle, bezogen auf die Konsolidierung des Gelernten und das Durchhaltevermögen (s. Anhang 9.3, Fachgespräch mit Carla Raselli, 2018).

4 Welche aktuellen Trainingsmethoden und -ansätze zur Förderung der exekutiven Funktionen bei Kindern und Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten und Hirnfunktionsstörungen gibt es?

Dieses Kapitel beschreibt zum einen einzelne Trainingsmethoden und zum anderen Trainingsansätze zur Förderung der exekutiven Funktionen bei Kindern und Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten und Hirnfunktionsstörungen. Einführend werden allgemeingültige, wichtige Aspekte des Einsatzes von Fördermaterialien aufgegriffen und erläutert. Das zweite Unterkapitel stellt einen Ratgeber vor, welcher die zentralen Aspekte der exekutiven Funktionen theorie- und praxisbezogen darstellt und der sowohl Fachpersonen wie Eltern Hilfestellungen für die Förderung der exekutiven Funktionen im Alltag bietet.

Danach folgt im dritten Unterkapitel die Beschreibung zweier konkreter Trainings, die auch in der Schule eingesetzt werden können. Es ist dies zum einen „Memo, der vergessliche Elefant“, ein neurowissenschaftliches Gedächtnistraining. Beim anderen handelt es sich um „Nele und Noa im Regenwald“, Fördermaterial zur Verbesserung der Reaktionshemmung, des Arbeitsgedächtnisses sowie der flexiblen Aufmerksamkeitssteuerung.

Unter ausgewählte Trainingsansätze 4.4 werden zwei Broschüren porträtiert, welche Ratschläge zum Umgang mit erworbenen Hirnverletzungen und Wissen darüber beinhalten. „Und plötzlich steht alles Kopf“ beschreibt die Folgen einer erworbenen Hirnverletzung und bietet praktische Unterstützung und konkrete Hilfestellungen für den Unterricht an. In „Recognising my progress with cognitive difficulties“ finden sich Einschätzungsskalen zur Bewertung von Schwierigkeiten u.a. bei den exekutiven Funktionen und Vorschläge zum Umgang damit in der Schule und im Alltag.

Spricht man von der Förderung der exekutiven Funktionen bei Kindern und Jugendlichen, ob mit oder ohne Lernschwierigkeiten, so dürfen dabei nie die Spiele fehlen. Das fünfte Unterkapitel ist diesen gewidmet. Von der Universitätsklinik für Kinderheilkunde Bern liegt ein Büchlein vor, welches hier vorgestellt wird. Gegliedert in die verschiedenen Bereiche der exekutiven Funktionen und weiterer Hirnfunktionen, listet es über neun Seiten Spiele auf, die sich als sinnvolle Begleitung therapeutischer Interventionen erwiesen haben. Und es gibt „fex“, ein Spiel und Lernkonzept, welches vom TransferZentrum für Neurowissenschaften und Lernen ZNL entwickelt wurde, mit dem Ziel, die exekutiven Funktionen von Kindern und Jugendlichen mit viel Spass zu fördern. Neben theoretischem Wissen zu den exekutiven Funktionen und zu der Bedeutung deren Förderung, erhalten die Leserin und der Leser in diesem Buch ebenfalls viele praktische Spielideen. Bei den Portraits der Trainingsmethoden, Trainingsansätze, Spielesammlungen und Lernkonzepte handelt es sich um ausgewählte Informationen, welche mit einem *Sonderpädagogischen Kommentar* durch die Verfasserin ergänzt und, wo angezeigt, in Bezug zur Literatur gestellt worden sind.

4.1 Allgemeingültige Aspekte des Einsatzes von Fördermaterialien

Was die Frage des Alters betrifft, scheint vor dem Hintergrund der vorhandenen Forschungsevidenz zur Bedeutung der exekutiven Funktionen für die Schulbereitschaft und frühen schulischen Leistungen und unserer beiden Evaluationsstudien, ein möglichst frühes Einsetzen des Fördermaterials durchaus sinnvoll; denn Entwicklungsrückstände in exekutiven Funktionen können aufgrund des starken Leistungsanstiegs in diesem Alter rasch grös-

ser werden und später Defizite in Schulleistungen mitbedingen. (Roebbers, Röthlisberger, Neuenschwander & Cimeli, 2014, S. 25)

Zur erfolgreichen Förderung der exekutiven Funktionen nennen Walk und Evers (2013, S. 38), wie bereits im Kapitel 2 erwähnt, vier allgemeine Grundsätze:

Positive Emotionen wecken, Herausforderungen bieten, Gelegenheiten und soziale Situationen schaffen. Diese Grundsätze gilt es im schulischen Alltag immer wieder aufzugreifen, sei es im gezielten Training wie auch indirekt im Zusammenhang mit Lernen und Verarbeiten von Inhalten, mit Planen und sozialen Kontakten. Dabei muss, wie im Eingangszitat erwähnt, bedacht werden, dass „das Vorschul- und frühe Schulalter für die Entwicklung der exekutiven Funktionen die kritischsten Zeitfenster sind, da in dieser Zeit die deutlichsten Verbesserungen zu beobachten sind“ (Roebbers et al., 2014, S. 12).

Brunsting (vgl. 2011, S. 204) weist darauf hin, dass das Training multimodal sein und aus einer Kombination verschiedener Interventionen bestehen muss: Umweltveränderungen (z.B. aufgeräumtes Pult), Belohnungen und Ansporn, Training von Strategien. Wissenschaftliche Studien auf der ganzen Welt (vgl. Diamond & Lee, 2011, S. 959-964) haben bewiesen, dass sich exekutive Funktionen trainieren lassen und dabei Transfereffekte auftreten, das heisst, dass, wenn ein Aspekt im Fokus des Trainings steht, die anderen Aspekte der exekutiven Funktionen ebenfalls davon profitieren können. Und das gilt nicht nur für die kognitive Ebene, auch körperliche Aktivität kommt den exekutiven Funktionen zugute. Dies sagt auch Armin Emrich in einem Interview (s. Kap 2.1). Es ergeben sich die vielfältigsten Situationen, in welchen die Selbstregulation der Sportlerin und des Sportlers herausgefordert werden. Der Lehrer oder Coach hat dabei die Aufgabe, immer wieder von neuem an deren Verhalten zu arbeiten (vgl. Emrich, 2014, S. 323-330). Laut Brunsting sind gut entwickelte exekutive Funktionen der Lehrperson ebenso wichtig wie die der Schülerinnen und Schüler. Sie wirken sich direkt auf die Klasse aus. Somit lohnt es sich, beim Unterrichten und Anleiten auf die eigenen exekutiven Funktionen zu achten und diese gut zu aktivieren (vgl. Brunsting, 2014, S. 276). Zur Förderung der exekutiven Funktionen meint Brunsting zudem: „Der Weg an sich ist nicht schwierig. Die Schwierigkeit besteht einzig und allein darin, immer wieder aufzubrechen. In Spiel, Bewegung, Sport und im ganz normalen Alltag kann man unspektakulär, aber beharrlich üben, seine exekutiven Funktionen aufzubauen. Use it or lose it!“ (2014, S. 287). Die exekutiven Funktionen müssen auf jeden Fall zum integrativen Bestandteil des Schulbetriebs werden (vgl. Diamond & Lee, 2014, S. 151-154).

Stellt man sich nun also die Frage, welches Programm bei Kindern die Entwicklung der exekutiven Funktionen nachweislich fördert, so kommen verschiedene Fachleute, Autorinnen und Autoren immer wieder zum selben Schluss. Es sind dies einerseits computerbasierte Trainings, wie „CogMed“ für das Arbeitsgedächtnis (<https://www.cogmed.com>). Das ist der am meisten untersuchte und wiederholt als erfolgreich bewertete Ansatz (vgl. Diamond & Lee, 2011, S. 146-148; Klingberg, 2014, S. 104-108). „Insgesamt ergibt sich ein Bild, dass Kinder mit Lernbeeinträchtigungen (z.B. aufgrund einer Lese-Rechtschreibschwäche, Aufmerksamkeitsstörung, Frühgeburt, Schädel-Hirn-Trauma oder chronischer Krankheit) überdurchschnittlich von solchen Computertrainings profitieren“ (Roebbers et al., 2014, S. 19). Dieses Training kommt auch in der Rehabilitation heute oft zum Einsatz und wird von den Kindern und Jugendlichen gerne angewendet (s. Anhang 9.3, Fachgespräch mit Carla Raselli, 2018).

Unbestritten ist, wie bereits im vorhergehenden Abschnitt aufgezeigt wurde, dass sportliche Betätigung die exekutiven Funktionen positiv unterstützt. Aerobe Ausdauerbelastung verbesserte bei 8- bis 12-jährigen

Kindern die kognitive Flexibilität und Kreativität. Zudem legen Hinweise aus Studien zu körperlicher Aktivität und Musiktraining nahe, dass exekutive Funktionen durch das Üben zweihändiger Koordination verbessert werden können. (vgl. Diamond & Lee, 2014, S.148-149). Die Neuropsychologin Regula Everts befasst sich aktuell mit der Verbesserung exekutiver Funktionen durch Sporttraining. Wie sie beschreibt, profitiert der Proband dabei von verbesserten kognitiven Leistungen basierend auf einer stärkeren Durchblutung des Gehirns in Kombination mit einer Steigerung des Wohlbefindens. Für die exekutiven Funktionen sind Sportarten mit einer hohen kognitiven Komponente, wie z.B. Tanzen, Gymnastik, Yoga, aber auch Mannschaftssportarten, besonders förderlich. Allgemein betrachtet, ist Sport sowohl für den Selbstwert wie für die cerebrale Leistung gut. Das Zusammensein mit anderen Menschen und das Mitmachen bei einer Sache („compliance“) sowie die Anreize aus der Umwelt („enriched environment“) scheinen dabei von zentraler Bedeutung und womöglich wirksamer zu sein als ein gezieltes Training der exekutiven Funktionen z.B. mittels einer App oder eines PC-gesteuerten kognitiven Trainings. Auch wenn der Trend heute genau in diese Richtung geht, plädiert Regula Everts für mehr gesunde kognitive Alltagsstimulation im Umgang mit lernbehinderten oder kognitiv beeinträchtigten Kindern und Jugendlichen (s. Anhang 9.2, Fachgespräch mit Regula Everts, 2018). Eine wichtige Rolle kommt dem Achtsamkeitstraining⁵ zu, denn dieses ist so konzipiert, „...“, dass die Art von anhaltender Informationsverarbeitung trainiert wird, wie sie für exekutive Funktionen erforderlich ist.“ (Zelazo & Lyons, 2014 S. 92). Dabei kommt nicht nur die wiederholte Informationsverarbeitung zum Einsatz, sondern es wird eine bewertungsfreie und nichtreaktive Haltung geübt und über förderliche Einflüsse diesbezüglich reflektiert. Im Alltag bieten sich viele Gelegenheiten, die achtsame Bewusstheit von Kindern zu fördern, sei dies beim Essen, in traurigen Momenten, vor dem Einschlafen ... etc. (vgl. ebd.; Wirz & Franz, 2013, S. 21-25).

Daher unterbricht das Achtsamkeitstraining auf der kognitiven Ebene (Aufmerksamkeit) wie auf der Gefühlsebene (Beurteilung) die automatische Hervorbringung emotionaler Reaktionen, was zu mehr Ruhe und emotionaler Stabilität führt; dies wiederum macht es leichter, über mehrere Aspekte einer gegebenen Situation und mehrere denkbare Antworten und Reaktionen nachzudenken. (ebd., S. 94)

Mit anderen Worten ausgedrückt meint das Zitat, dass der *bottom-up-Mechanismus* geschwächt und dagegen der *top-down-Mechanismus*, und damit zusammenhängend die exekutiven Funktionen, gestärkt werden (s. Kap.3.3; vgl. Diamond & Lee, 2014, S. 151). Diverse pädagogische Konzepte zur Förderung der exekutiven Funktionen und Selbstregulation von Kindern und Jugendlichen greifen genau dieses Kontrollsystem auf, z.B. Tools of the Mind⁶, die Montessori-Pädagogik⁷, MindUp⁸, PATHS⁹ (vgl. Eberhart, 2014, S. 201-212). Sie werden in dieser Arbeit nicht genauer beschrieben.

Bei implizitem und explizitem Arbeitsgedächtnistraining, wie es bei „Memo“ (s. Kap.0) praktiziert wird, beruht die Verbesserung ebenfalls auf Wiederholung, Feedback und auch auf allmählicher Anpassung an den

⁵ „Unter Achtsamkeit wird eine besondere Form der Aufmerksamkeitslenkung verstanden: Den aktuellen Erlebnisinhalten wird bewusst, im augenblicklichen Moment und nicht wertend Aufmerksamkeit geschenkt“ (Heidenreich & Michalik, zit. nach Franz & Wirz, 2013, S. 22).

⁶ Tools of the Mind: auf Kindergarten- und Vorschulkinder ausgerichtet, zur Unterstützung ihrer kognitiven Fähigkeiten, seit 1993 vom Center of Improving Early Learning and Mid-continent Research for Education and Learning Institute, Metropolitan State College in Denver stetig weiterentwickelt (vgl. Eberhard, 2014, S.201-203).

⁷ Montessori-Pädagogik: „... benannt nach der italienischen Pädagogin, Ärztin und Anthropologin Maria Montessori (1870-1952), zeichnet sich durch altersübergreifende Klassen, spezielles Lernmaterial, Freiarbeit, keine Benotung der Schülerinnen und Schüler sowie Unterricht in kleinen Gruppen aus (Montessori, 1988)“ (Eberhard, 2014, S.203-204).

⁸ MindUp: „... von der Hawn Foundation in Zusammenarbeit mit renommierten Neurowissenschaftlern, Psychologen und Pädagogen entwickelt; Lehrplangergänzung vom Kindergarten bis zur 8. Klasse; fördert das soziale und emotionale Bewusstsein, erhöht das psychologische Wohlbefinden und steigert den akademischen Erfolg (The MindUp Curriculum, 2011)“ (Eberhard, 2014, S.205).

⁹ PATHS: „... Lehrplangergänzung, die sich auf die Förderung der emotionalen Entwicklung, der Selbstregulation und Problemlösefähigkeit konzentriert (Kam et al., 2004)“ (Eberhard, 2014, S.206).

Schwierigkeitsgrad. Zudem werden Strategien vermittelt, um die Leistungsfähigkeit bei Arbeitsgedächtnis-Aufgaben zu steigern (siehe nächster Abschnitt).

Es sei an dieser Stelle noch auf weitere wichtige Grundprinzipien bei der Förderung der exekutiven Funktionen hingewiesen. Gemäss Roebers et al. sind die „beiden wichtigsten Förderprinzipien für eine Steigerung der exekutiven Funktionen zum einen die sorgfältige Einführung der Spiele und zum anderen der aufsteigende Schwierigkeitsgrad“ (2014, S. 24). Der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben muss immer individuell an das Kind oder die Kindergruppe angepasst werden. Wenn sich ein Niveau als zu schwierig herausstellt, sollte auf das nächst tiefere zurückgegriffen werden. Exekutive Funktionen werden aber erst dann richtig angesprochen, wenn zur Spielbewältigung ein gewisser Schwierigkeitsgrad gemeistert werden muss.

Ein weiteres wichtiges Förderprinzip besteht im regelmässigen Rollentausch bei den Kleingruppenspielen. „Dies ermöglicht den Kindern nicht nur, selber ihre exekutiven Funktionen einzusetzen ...; die Rolle der Spielleitung birgt zusätzliche Möglichkeiten der Überwachung, der Fehlerentdeckung und der Fehlerkorrektur“ (ebd). Im Kapitel 4.3.2 wird das Förderprogramm von Roebers et al., „Nele und Noa im Regenwald – Berner Fördermaterial zur Förderung Exekutiver Funktionen“ beschrieben.

Ebenfalls grundsätzliche Überlegungen zur Förderung der exekutiven Funktionen zeigt Sabine Stuber-Bartmann, eine Sonderpädagogin, welche auch in der Lehreraus- und Fortbildung tätig ist, in ihrem Buch „Besser Lernen“ (2017) auf. Dabei unterteilt sie die unterstützenden Massnahmen in drei Bereiche. Der erste Bereich umfasst die Umwelt (vgl. auch Walk & Evers, 2017, S. 35-40; s. Kapitel 4.2). Lehrpersonen sollten sich Gedanken über die Sitzordnung, den Einsatz von ‚einfachen‘ Hilfsmitteln (wie z.B. Signalkarten, Redestein), das Wegräumen von Gegenständen, welche ablenken könnten, sowie zur sozialen Mischung in Gruppenarbeiten machen.

Beim zweiten Bereich geht es um die Aufgaben, die den Lernenden gestellt werden. Solche können bei einer gewissen Komplexität in kleinere Teilaufgaben zerlegt werden und müssen in einer für das Kind verständlichen Sprache formuliert sein. Auch eine Übersicht über den Tagesablauf oder den Ablauf einer Lektion kann helfen, diese zu meistern. „Vor allem für Kinder, die Schwierigkeiten haben, an einer Aufgabe dran-zubleiben, kann es hilfreich sein, wenn sie das Ende bereits bei Aufgabenbeginn absehen können“ (Stuber-Bartmann, 2017, S. 26). Rituale und Belohnungssysteme können ebenfalls als positive Verstärker dienen. Und manchmal nützt auch selbsterklärendes Material oder das Anbieten neuer Inhalte in bereits bekannter Form (vgl. Iskenius-Emmler & Willmanns, 2015, S. 119).

Der dritte und letzte Bereich umfasst die Interaktionen zwischen dem Kind und der Lehrperson (vgl. Stuber-Bartmann, 2017, S. 27-28). Stuber-Bartmann zeigt auf, wie vor einer bestimmten Situation verbale oder visuelle Erinnerungshilfen die Kinder in der Selbstregulation unterstützen können. Während der Situation müssen diese eventuell noch einmal eingesetzt und es muss an verabredete Regeln erinnert werden. Nach der Situation kann es sinnvoll sein, über das Verhalten der Kinder zu sprechen und sie zu loben. Hier verweist Stuber-Bartmann auch auf das Tools-of-the-Mind-Curriculum. Da dieses Prinzip, von den amerikanischen Wissenschaftlerinnen Leong und Bodrova erarbeitet, bereits seit den 1990er-Jahren erfolgreich angewendet wird, soll an dieser Stelle noch einmal darauf verwiesen werden. „In Kindergärten, in welchen mit dem Tools-of-the-mind-Curriculum gearbeitet wurde, gingen die Zahlen der Kinder, die aufgrund von Verhaltensproblemen die Einrichtung verlassen mussten, deutlich zurück“ (Bodrova & Leong; zitiert nach Stuber-Bartmann, 2017, S 28).

Im Zusammenhang mit dem von ihr entwickelten Gedächtnistraining „Memo – der vergessliche Elefant“ äusserte Everts im Gespräch ihre persönliche Meinung zum Training der exekutiven Funktionen. Nach vielen

Jahren der Untersuchung und Forschung glaubt sie heute, dass das Strategietraining in Zusammenhang mit der Schulung der Metakognition und der Selbstwirksamkeit der eigentliche Schlüssel zum Erfolg ist. Dabei steht die Metakognition im Zentrum, das heisst die Frage danach, „wie“ und „warum“ ich etwas lerne (s. Kap. 2.3). Das Metagedächtnis ist ungefähr im 12. Lebensjahr vollständig entwickelt. Es „ist eine Voraussetzung für das Erlernen und die erfolgreiche Anwendung von Gedächtnisstrategien“ (Everts & Ritter, 2013, S. 172). Regula Everts wies sie auf die Nähe zur Psychoedukation hin und meinte, dass, wenn wir uns gegenüber optimistisch eingestellt seien und an unsere Selbstwirksamkeit glauben würden, dann würden sich in der Regel auch positivere Trainingseffekte zeigen (s. Anhang 9.2, Fachgespräch mit Regula Everts, 2018).

4.2 Schlau, aber ... Kindern helfen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln durch Stärkung der Exekutivfunktionen

Richard Guare und Peg Dawson haben sich als Psychologen in den USA auf Lern- und Aufmerksamkeitsstörungen spezialisiert. Sie richten sich mit ihrem Buch „Schlau aber, ...“ in erster Linie an Eltern, die ihren Kindern helfen wollen, durch Stärkung der Exekutivfunktionen ihre Fähigkeiten zu entwickeln (vgl. Dawson & Guare, 2016, 2. überarbeitete Auflage). Sie haben aber erlebt, dass die von ihnen vorgestellten Methoden auch in der Schule Wirkung zeigten. Die beiden Autoren vertreten die Meinung, dass es keine Alternative ist, abzuwarten, bis sich die exekutiven Funktionen von Kindern und Jugendlichen dem Alter entsprechend entwickelt haben. Sie plädieren für entsprechende Unterstützung dann, wenn ihnen „die notwendigen Funktionen fehlen, um berechnete Erwartungen anderer Menschen zu erfüllen“ (ebd., S. 9). Dies sollte ihrer Ansicht nach möglichst im Vor- und Grundschulalter geschehen, so dass ein Kind bereits gestärkt in die weiterführende Schule übertreten kann (vgl. ebd., S. 10).

Nachdem die Verfasserin dieser Arbeit das Buch gelesen hatte, kam sie als Lehrerin und Heilpädagogin, aber auch als Mutter zum Schluss, dass es ein wertvoller Ratgeber im Alltag sein kann, der die zentralen Aspekte der exekutiven Funktionen und deren Fördermöglichkeiten sowohl theorie- wie auch praxisbezogen (mit Einschätzungsskalen, Planungshilfen und konkreten Beispielen) anschaulich darstellt. Nachfolgend werden aus Sicht der Verfasserin Inhalte aus dem Buch, die dem besseren Verständnis der Thematik dienen und welche bislang in der vorliegenden Arbeit noch nicht (oder nur am Rande) angesprochen worden sind, zusammenfassend beschrieben. Bisweilen werden diese auch mit den anderen in der Arbeit verwendeten, wissenschaftlichen Untersuchungen verglichen.

Im ersten Teil des Buches geht es darum herauszufinden, wo ein Kind Hilfe braucht. Ein besonderes Augenmerk verdient die Frage „Wieso fehlen manchen Kindern bestimmte Exekutivfunktionen?“ (Dawson & Guare, 2016, S. 36). Die Autoren sehen eine Möglichkeit in einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), die in der Forschung immer stärker als Störung der Exekutivfunktionen angesehen wird. Dabei unterscheiden sich natürlich die einzelnen exekutiven Funktionen und sind auch unterschiedlich stark betroffen. „... wenn mehrere Exekutivfunktionen betroffen sind, nimmt die Reaktionshemmung eine Schlüsselrolle ein und wirkt sich stark auf die Entwicklung anderer Exekutivfunktionen aus“ (ebd.). Aber auch wenn keine solche Diagnose vorliegt und Schwächen in diesen Bereichen völlig normale Varianten der durchschnittlichen Entwicklung sein können, besteht Handlungsbedarf, sobald die Leistungen eines Kindes durch eine solche Schwäche beeinträchtigt sind (vgl. Dawson & Guare, 2016, S. 36-38). Es sei an dieser Stelle auf das einleitende Zitat aus der Studienauswertung von Moffitt und seinen Mitarbeitenden im ersten

Kapitel verwiesen, welches die Wichtigkeit dieser Funktionen in einer komplexen Welt beschreibt (s. Kap. 1.1).

Zur Einschätzung der Exekutivfunktionen eines Kindes richten sich Dawson und Guare einerseits nach den in der Schule gestellten Erwartungen und dem Vergleich mit anderen Kindern. Andererseits bieten sie Skalen an, mit deren Hilfe die Stärken und Schwächen von Kindern im Kindergarten und Vorschulalter bis hin zu den Jugendlichen an weiterführenden Schulen ermittelt und dadurch eigene Einschätzungen abgesichert werden können (vgl. Dawson & Guare, 2016, S.39-62). Sie weisen die Leserin und den Leser darauf hin, dass die ermittelten Stärken unbedingt genutzt werden müssen, um Schwächen ausgleichen bzw. im Vergleich über die Metakognition verbessern zu können.

„Lob ist möglicherweise die am stärksten unterschätzte Strategie, die Eltern und Lehrkräften zur Verfügung steht. Es ist unentbehrlich, wenn sie Kindern helfen wollen, Exekutivfunktionen aufzubauen und angemessenes Verhalten einzuüben“ (Dawson & Guare, 2016, S.61). Dawson und Guare sprechen dabei immer von „effektivem Lob: unmittelbar nach dem positiven Verhalten ausgesprochen, konkret, zeigt die Vorteile des positiven Verhaltens auf, anerkennt die Anstrengung des Kindes und motiviert“ (vgl. Dawson & Guare, 2016, S.146).

Wie bereits früher in diesem Kapitel gesagt worden ist, sind laut Brunsting gute exekutive Funktionen der Lehrperson ebenso wichtig wie gute exekutive Funktionen der Schülerinnen und Schüler (vgl. Brunsting, 2014, S. 276). Voraussetzung dafür ist gemäss Dawson und Guare, dass die Lehrpersonen und Eltern ihre eigenen Stärken und Schwächen kennen, damit sie die Kinder besser verstehen und Interventionsstrategien entwickeln können; da liegt ihrer Ansicht nach der Schlüssel zum Erfolg. Es müssen Möglichkeiten gefunden werden, wie die Kinder an einer Aktivität teilnehmen und sich kompetent fühlen können (vgl. Dawson & Guare, 2016, S.80). Dies fällt leichter, wenn man sich auch der eigenen Stärken und Schwächen bewusst ist.

Den Bedingungen und Anpassungen, welche zu einer besseren Entsprechung zwischen einer Aufgabe und einem Kind führen, widmen Dawson und Guare den zweiten Teil ihres Buches. Sie greifen dabei vorgängig Erklärtes wieder auf und fassen es in den folgenden Prinzipien zusammen: das Kind in unzureichend ausgeprägten Funktionen unterstützen (und nicht abwarten, bis sich diese vielleicht von alleine besser entwickeln); das Kind dort abholen, wo es in seiner Entwicklung steht; Anreize geben und das Kind gerade so weit unterstützen wie notwendig; zuerst die Umgebung des Kindes (inkl. Anpassungen im Umfeld, bei der Aufgabe und der Interaktion zwischen dem Kind und der Lehrperson bzw. den Eltern) anpassen und erst in einem späteren Schritt bei seinen Strategien ansetzen; das Kind dabei unterstützen, selber die Kontrolle über sein Leben zu erlangen, und dies nur so lange, bis es selber zurechtkommt (vgl. Dawson & Guare, 2016, S.95-106; s. auch Kap. 4.1).

Diese Prinzipien richten sich nach der ABC-Theorie nach Ellis¹⁰, der die Erkenntnis zugrunde liegt, dass bestimmte wahrgenommene Reize (unbewusst) bewertet werden, und diese Bewertungen Ursache für ein bestimmtes Verhalten sind. Das Modell der ABC-Theorie setzt sich aus den Komponenten A für „Activating event“ (Reiz), B für „Belief“ (Bewertung des Reizes) und C für „Consequences“ (Verhaltenskonsequenz) zusammen. Dawson und Guare ersetzen den „Reiz“ durch „Vorausgehendes“, und begründen das Ansetzen bei dieser ersten Komponente mit der Entlastung des Kindes (vgl. 2016, S. 106-107). Mit dem Strukturieren oder Verändern äusserer Faktoren kann den noch nicht oder unzureichend entwickelten Faktoren beim Kind entgegengewirkt werden (vgl. Stuber-Bartmann, 2017; siehe Kap.4.1). Dazu gehören z.B. das Einrichten von

10 Albert Ellis (1913 - 2007) war ein US-amerikanischer Psychologe und Psychotherapeut.

Tabuzonen (z.B. das Büro der Eltern ist verschlossen, damit das Kind gar nicht erst in Versuchung gerät, den Computer unerlaubt zu gebrauchen), das Reduzieren von Ablenkungen (z.B. mit Hilfe von Musik über Kopfhörer oder durch Ohrstöpsel) oder auch das Vorgeben von Ordnungsstrukturen (z.B. mit Hilfe eines Fotos vom gewünschten Endprodukt). Eine konkrete Aufgabe kann verkürzt oder in viele kleinere Teilaufgaben zerlegt werden. Dabei kann das Kind durch einen Zeitplan oder Auswahlmöglichkeiten unterstützt werden; auch Erinnerungshilfen wie Zettel oder SMS können dabei hilfreich sein (vgl. Dawson & Guare, 2016, S. 108-116).

Auf den dritten und letzten Teil des Buches (welcher die Hälfte des Buches ausmacht) wird an dieser Stelle nur noch kurz und abschliessend eingegangen, denn er bildet ein Nachschlagewerk, in welchem der interessierte Elternteil oder die Fachperson praktische Hilfestellungen zum Unterstützen von einzelnen, konkreten exekutiven Funktionen findet, wie z.B. Reaktionshemmung stärken, Arbeitsgedächtnis trainieren oder Planen und Setzen von Prioritäten erlernen (vgl. Dawson & Guare, 2016, S. 157-346).

Im Kapitel „Zusammenarbeit mit der Schule“ geben die Autoren aus ihrer langjährigen Erfahrung Ratschläge an die Eltern (vgl. Dawson & Guare, 2016, S. 347-355). Sie empfehlen eine enge Zusammenarbeit und Kooperation zwischen Elternhaus und Schule. „Damit es zu echten Verbesserungen kommen kann, müssen sich alle anstrengen“ (Dawson & Guare, 2016, S. 347); damit meinen Dawson und Guare das Kind, die Eltern und die Schule.

4.3 Ausgewählte Trainingsmethoden

4.3.1 Memo, der vergessliche Elefant – Mit Gedächtnistraining spielerisch zum Lernerfolg

Name	Memo, der vergessliche Elefant Mit Gedächtnistraining spielerisch zum Lernerfolg
Autor/Autorin	Regula Everts, Barbara Ritter Mit Bildern der Illustratorin Maja Wagner
Beschreibung	Neurowissenschaftlich begründetes Gedächtnistraining mit dem Elefanten Memo, der in einer Geschichte durch das gesamte Training führt. An der Universitätsklinik für Kinderheilkunde in Bern entwickelt, angewendet und auf seine Wirkung hin untersucht. Das Training setzt bei der Vermittlung von wirksamen Gedächtnisstrategien an, stärkt das Arbeitsgedächtnis und das deklarative Langzeitgedächtnis.
Quellenangaben	Everts, R. & Ritter, B. (2013). <i>Memo, der vergessliche Elefant. Mit Gedächtnistraining spielerisch zum Lernerfolg</i> . Bern: Hans Huber.
Aufbau	Ablauf der Trainingsstunden:
Fördereinheiten	Spielerischer Einstieg (Hintergrundgeschichte vorlesen), sechs Übungen durchführen (4 x einen Trick anwenden, 2 x „üben, üben, üben“), Hausaufgaben besprechen, Ende des Trainings (Repetition, Ansprechen des Langzeitgedächtnisses). Das Training besteht aus einem Trainings- und einem Theorieteil. Trainingsmaterial: im Buch enthalten, schnell einsatzbereit, zusätzliche Hilfsmittel leicht zugänglich (z.B. Schere). Zwei Durchführungsvarianten der Übungen möglich („normale“ und „Schlaumeier“-Variante), das auditive und das visuelle Gedächtnis werden immer abwechselnd angesprochen.
Ziele	Vermittlung von 5 Gedächtnistricks für die selbständige Anwendung im Alltag und in der Schule; Verbesserung der auditiven und visuellen Lernleistung; Aufbau des Meta-Gedächtnisses; Verbesserung des auditiven und visuellen Arbeitsgedächtnisses.
Zielpublikum	Für Kinder ab sieben Jahren geeignet (2 Versionen, für 7 - 9 und 10 - 12-Jährige); die „Tricks“ können aber auch mit Jugendlichen durchgeführt und geübt werden; als Einzeltraining konzipiert.
Zeitumfang	Das Memo-Training dauert sechs Wochen. Jede Trainings-Einheit zu je einer Stunde umfasst sechs Übungen und

zusätzlich vier Hausaufgaben à je 10 Minuten, die in der darauffolgenden Woche gelöst werden sollten.

Sonderpädagogischer
Kommentar

- > Leittiere und Geschichte des Trainings vermitteln die Gedächtnistricks auf anschauliche und kindgerechte Art und fördern die Motivation
- > bei Jugendlichen kann mit dem Programm losgelöst von der Geschichte gearbeitet werden
- > auch in der Gruppe gut einsetzbar
- > einige Übungen integrieren Bewegungsaspekte
- > Gedächtnistricks helfen langfristig und in unterschiedlichen Lebensbereichen
- > auch positive Beeinflussung anderer Bereiche der exekutiven Funktionen zu beobachten („Transfer-Effekt“) z.B. bei Aufmerksamkeit oder Arbeitstempo
- > auch „Sleeper-Effekt“ möglich d.h. positive Veränderungen im Arbeitsgedächtnis erst einige Wochen nach dem Training
- > Trainingsdauer kann individuell an das Kind angepasst werden
- > bei Kindern mit Lernschwierigkeiten braucht das Einüben und Anwenden besonders viel Ausdauer

„Das Memo-Training führt ... zu Veränderungen beim Einprägen und Erinnern von Informationen. Diese Veränderungen beim Lösen einer Gedächtnisaufgabe führen unweigerlich zu neuen Verschaltungen im Gehirn“ (Everts & Ritter, 2013, S.179).

Auf die langfristige Wirkung solcher Trainings bei Kindern mit einer Lernbehinderung angesprochen [der Begriff „Lernbehinderung“ wird hier bewusst gebraucht, weil er auch im Gespräch mit Regula Everts verwendet wurde, Anm. d. Verf.], meinte die Autorin von „Memo“, die Frage der langfristigen Wirkung stelle sich immer (s. Anhang 9.2, Fachgespräch mit Regula Everts, 2018). Es habe sich aber gezeigt, dass mit einem gewissen „Sleeper-Effekt“ gerechnet werden kann. Das heisst, dass sich unmittelbar während des Trainings unter Umständen gar keine Veränderungen in der Gedächtnisleistung zeigen, sich diese jedoch einige Wochen danach verbessert. Um die Wirksamkeit von „Memo“ aufzuzeigen, wurden allerdings ganz gezielt Kinder getestet, welche zu früh geboren waren, aber heute keine offensichtlichen Beeinträchtigungen und Behinderungen aufweisen. Bei Kindern mit einer Lernbehinderung ist ganz klar eine Grenze des Machbaren zu erwarten, wenn es um das Vermitteln von kognitiven Strategien oder das Verbessern eines gezielten Funktionsbereichs geht.

Im Bereich kognitiver Trainings kann man zwei grundlegende Trainingsansätze unterscheiden: Auf der einen Seite die *Kompensation*, d.h. das Anwenden neuer Strategien (sog. „Tricks“); auf der anderen Seite die *Restitution*, d.h. intensives Üben eines Funktionsbereichs (sog. „Drilling“). Bei „Memo“ werden diese beiden Ansätze kombiniert. Regula Everts zeigte auf, dass im Zusammenhang mit dem Training des Arbeitsgedächtnisses (AG) mehrheitlich das Drilling, nach dem Motto „üben, üben, üben“, zum Einsatz kommt, auch in der Hoffnung, dass sich der positive Effekt des Trainings auf das Arbeitsgedächtnis noch auf andere Bereiche der exekutiven Funktionen auswirkt („Transfer-Effekt“, vgl. Everts & Ritter, 2013, S.176). Gemäss Kube-

sch scheint auch die Fähigkeit, Wut und Ärger zu kontrollieren, neben guter Emotions- und Verhaltenskontrolle von der Arbeitsgedächtnisleistung abzuhängen (vgl. Kubesch, 2014, S. 60-62).

An dieser Stelle sei hier auf den Arzt Torkel Klingberg vom Karolinska-Institut in Stockholm verwiesen, welcher mit seinen Forschungen bewiesen hat, dass AG-Training auch zu verbesserten Leistungen bei der Durchführung von nicht-trainierten Aufgaben geführt hat. Dabei handelte es sich um Aufgaben, die vom AG und der Aufmerksamkeitskontrolle abhängen. Klingberg kam zum Schluss, dass sich AG-Training bei Kindern und Jugendlichen, bei denen die schulischen Leistungen oder Alltagsaktivitäten durch eine geringe AG-Kapazität begrenzt sind, positiv auswirken kann. Er betont aber gleichzeitig die Schwierigkeiten und Grenzen des Trainings ausserhalb des Laborsettings. Laut ihm dürften, trotz der Plastizität des AG, manche Funktionen leichter trainierbar sein als andere. Individuell zugeschnittene Trainings in Kombination mit Medikamenten sowie körperlicher Betätigung sieht er als zukunftsweisend. Zum Thema AG-Training gibt es für ihn aber noch viele offene Fragen (Klingberg, 2014, S. 101-119).

Kinder mit ADHS haben oft ein gutes Langzeitgedächtnis [auch „Wissensgedächtnis“ genannt, in welchem wir Fakten und Wissen, wie auch Erlebtes und Gehörtes abspeichern, an die wir uns später wieder erinnern möchten (vgl. Everts & Ritter, 2013, S. 157), Anm. d. Verf.], jedoch Mühe, sich Informationen über kurze Zeit zu merken. Es gibt Hinweise darauf, dass das Anwenden von Gedächtnisstrategien einem Kind mit ADHS Mühe bereitet und es längere Zeit braucht, bis es von der Gedächtnisstrategie profitieren kann. (Everts & Ritter, 2013, S. 161+162)

Generell gilt, dass die Wirksamkeit eines Gedächtnisstrategietrainings vom Alter eines Kindes, von seiner allgemeinen Leistungsfähigkeit, aber auch von der Gedächtnisleistung vor dem Training abhängt. Gedächtnisstrategien können auch bei jungen Kindern bereits zu einer Verbesserung der Gedächtnisleistung führen. Aber auch hier gilt, dass leistungsschwache Kinder intensiver und länger üben müssen, bis sie eine Strategie selbständig anwenden können, dafür profitieren sie um so mehr davon (vgl. Everts & Ritter, 2013, S.178-79).

Restitutive Gedächtnistrainings, also das „Üben, Üben, Üben“, scheinen nur dann wirklich zu Verbesserungen der Gedächtnisleistung zu führen, wenn sie adaptiv gestaltet sind, das heisst, „fortlaufend dem individuellen Leistungsniveau des Kindes angepasst werden können“ (Everts & Ritter, 2013, S.175). Und laut Gathercole und Alloway (s. auch Kap. 2) muss die Lehrperson das Kind zur Entwicklung von Strategien ermuntern, es bei der Speicherung wichtiger Informationen anleiten und zur Nutzung von Merkhilfen auffordern (vgl. 2014, S.266).

Ein schwaches Arbeitsgedächtnis scheint wenig mit dem persönlichen Hintergrund des Kindes zu tun zu haben, vielmehr spielen die, für die frontalen Gehirnbereiche zuständigen Gene, welche das Arbeitsgedächtnis unterstützen, eine wichtige Rolle (vgl. Gathercole & Alloway, 2014, S. 259). Tatsache ist, dass es bei Kindern grosse Unterschiede in ihrer Arbeitsgedächtnisleistung gibt (vgl. Kubesch, 2014, S.61).

4.3.2 Nele und Noa im Regenwald – Berner
Material zur Förderung exekutiver
Funktionen

Name	Nele und Noa im Regenwald Berner Material zur Förderung exekutiver Funktionen
Autor/Autorin	Claudia M. Roebbers, M. Röthlisberger R. Neuenschwander P. Cimeli
Beschreibung	Das Berner Fördermaterial mit Fokus auf die exekutiven Funktionen zeigt vor dem Hintergrund aktueller Längsschnittstudien eine altersangemessene und wirksame Fördermöglichkeit. Das Manual bietet Hintergrundinformationen sowie verständliche, detaillierte Spielanleitungen zum Förderprogramm. Die Spiele sind in eine Rahmengeschichte eingebettet.
Quellenangaben	Roebbers, C.M., Röthlisberger, M., Neuenschwander, R. & Cimeli, P. (2014). <i>Nele und Noa im Regenwald. Berner Material zur Förderung exekutiver Funktionen</i> . München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
Aufbau	Das Training besteht aus einem Trainingsmanual mit CD-ROM (enthält Arbeitsblätter) für die individuelle Förderung sowie einer Spiel-Box mit dem Material für die Kleingruppen- und Kreisspiele. Nur für das letzte Kreisspiel muss eigenes Alltagsmaterial bereitgelegt werden. Es gibt für jede Aufgabe mindestens drei gut unterscheidbare Schwierigkeitsgrade (durch die Abbildung von Lupen gekennzeichnet).
Fördereinheiten	Ablauf der Trainingsstunden: Es stehen je eine Individualförderung, ein Kleingruppen- und ein Kreisspiel im Mittelpunkt.
Ziele	Förderung der exekutiven Funktionen bei Vorschul-, Kindergarten- und jungen Grundschulkindern; Verbesserung der Reaktionshemmung, des Arbeitsgedächtnisses, der flexiblen Aufmerksamkeitssteuerung.
Zielpublikum	Für Kinder von vier bis sieben Jahren geeignet, in etwas abgewandelter Form auch mit älteren Schülerinnen und Schülern gut einsetzbar.
Zeitumfang	Das Nele und Noa-Training dauert sechs Wochen, mit täglichen Einheiten (à 30 Minuten).
Sonderpädagogischer Kommentar	> wichtig, dass die Kinder viele Übungsmöglichkeiten haben und innerhalb eines Spiels mindestens 2 Schwierigkeitsstufen zu bewältigen lernen > der Schwierigkeitsgrad steigt merklich an, von relativ simpel bis sehr anspruchsvoll

- > die verschiedenen Übungen und Spiele können auch losgelöst von der Rahmengeschichte durchgeführt und einzeln gespielt werden, was bei Mittel- (und Oberstufen-) Kindern angezeigt ist
- > in Gruppen, ganzen Klassen einsetzbar
- > die beiliegende CD-ROM enthält viele Förderblätter zur Individualförderung, mit Lösungen
- > bei den für die individuelle Förderung gedachten Arbeitsblättern kontrollieren die Kinder ihre Lösungen idealerweise selbständig
- > mit Vorlage eines „Buchdeckels“ für die Herstellung eines „Forscherbuchs“ zur Belohnung und als Erinnerung für das Kind
- > das Material-Design ist neutral, so dass auch ältere Kinder darauf ansprechen

Wie in der Beschreibung von „Nele und Noa“ bereits erwähnt wurde, ist das Programm auch bei älteren Kindern gut einsetzbar. Dies zeigt eine aktuelle Studie der Universität Bern (vgl. Benzing, Schmidt, Jäger, Egger, Conzelmann & Roebers, 2018) [sinngemäss von der Verfasserin aus dem Englischen übersetzt, Anm. d. Verf.]. Deutlich konnten die 10-12-jährigen Schülerinnen und Schüler in einem sechswöchigen Training mit diesem Material ihre exekutiven Funktionen in den Bereichen Aufmerksamkeit und kognitive Flexibilität verbessern (nicht so die Inhibition). Dies lässt die Schlussfolgerung zu, dass ein kognitives Training im Klassenverband auch bei älteren Lernenden sehr sinnvoll und den Lehrpersonen zu empfehlen ist. Die Studie kommt weiter zum Schluss, dass alle Kinder, unabhängig von ihrem Alter, Geschlecht oder pubertärem Status, von diesem Training profitieren. Es zeigte sich aber auch hier, wie in anderen Studien zuvor (vgl. Diamond & Ling, 2016; Oteros et al., 2014), dass Kinder mit weniger gut entwickelten exekutiven Funktionen mehr profitieren.

4.4 Ausgewählte Trainingsansätze

4.4.1 Und plötzlich steht alles Kopf – Informationen und Tipps für den Unterricht von Kindern und Jugendlichen mit einer erworbenen Hirnverletzung

Name	Und plötzlich steht alles Kopf Informationen und Tipps für den Unterricht von Kindern mit einer erworbenen Hirnverletzung
Autor/Autorin	Rahel Luttkhuis
Beschreibung	Ratgeber zum Umgang mit erworbenen Hirnverletzungen und Wissen darüber. Die Broschüre entstand in enger Zusammenarbeit mit Carla Hendriks, Psychologin aus den Niederlanden, und Vanda Mathis, Geschäftsführerin von hiki (Hilfe für hirnerkrankte Kinder), und beschreibt die möglichen Folgen einer erworbenen Hirnverletzung.
Quellenangaben	Luttkhuis, R. (2016). <i>Und plötzlich steht alles Kopf. Informationen und Tipps für den Unterricht von Kindern und Jugendlichen mit einer erworbenen Hirnverletzung</i> . Zürich: Hilfe für hirnerkrankte Kinder.
Aufbau	Die Broschüre (50 Seiten) ist in drei Kapitel aufgeteilt: Folgen für den physischen (z.B. visuelle und auditive Wahrnehmung), den kognitiven (z.B. Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Planung und Organisation, Antrieb, Problemlösefähigkeit) und den sozioemotionalen Bereich (z.B. Selbstbild, Frustration und Impulskontrolle).
Fördereinheiten	In jedem Kapitel werden die einzelnen Schwierigkeiten kurz dargestellt, und zu jeder Beeinträchtigung folgen praxisnahe Tipps für den Umgang damit im Schulalltag. Mit dem beigelegten Beobachtungsbogen können hirnerkrankte Kinder und Jugendliche in der Schule erkannt werden.
Ziele	Praktische Unterstützung und konkrete Hilfestellungen für den Unterricht von Kindern und Jugendlichen mit einer erworbenen Hirnverletzung bieten.
Zielpublikum	Hirnerkrankte Kinder und Jugendliche
Sonderpädagogischer Kommentar	> die sehr umfassenden Empfehlungen und Tipps stellen keine Patentrezepte dar: es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Lehrperson in Zusammenarbeit mit Fachkräften an der Schule und im Austausch mit Spezialisten einzelne Massnahmen auswählen und im Unterricht ausprobieren soll, funktionierende Strategien müssen allenfalls immer wieder neu angepasst werden > viele der Tipps und Empfehlungen sind auch für Kinder und Jugendliche geeignet, welche aus anderen Gründen gleiche Schwierigkeiten bezüglich

der exekutiven Funktionen zeigen (z.B. ADHS)

> der Beobachtungsbogen kann für das gesamte Unterrichtsteam hilfreich sein, um hirnerkrankte Kinder und Jugendliche nach einheitlichen Kriterien zu beobachten und gemeinsam, nötige Massnahmen abzusprechen und einzuleiten

In der Einleitung zur Broschüre weist Rahel Luttikhuis darauf hin, dass es kein Patentrezept gibt, welches den optimalen Lernprozess für die betroffenen Schülerinnen und Schüler garantiert. „Für die Schule bedeutet das, dass neben einer verständnisvollen Haltung und einer klaren Strukturierung des Schulalltags vor allem Kreativität, Flexibilität und Geduld gefragt sind“ (2016, S. 10).

Carla Raselli, welche als Leiterin der Neuropsychologie am RZA zur medizinischen Fundierung der Broschüre einen wichtigen Beitrag leistete, betonte im Gespräch den wichtigen Aspekt der regelmässigen Zusammenarbeit mit den Eltern und, falls möglich, auch mit den Geschwistern, um ihnen die Folgen der Hirnerkrankung (emotional, kognitiv und im Verhalten) zu erklären und einen möglichen Umgang mit ihnen herauszuarbeiten. Bei einer Integration in die Herkunftsschule sei auch die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Lehrpersonen wichtig. Diese werde mittels Rundtischgesprächen mit allen Beteiligten, entweder im Rehazentrum oder am jeweiligen Wohnort, durchgeführt (s. Anhang 9.3, Fachgespräch mit Carla Raselli, 2018).

Die Broschüre ist ebenfalls in enger Zusammenarbeit mit der holländischen Psychologin Carla Hendriks entstanden (siehe Beschreibung oben). Sie entwickelte in den 1990er-Jahren ein Aufmerksamkeits- und Gedächtnistraining mit Kindern, welche eine Krebsbehandlung hinter sich hatten: das „Amsterdam-Memory and Attention Training for children“ (AMAT-c). Dieses wird im folgenden Abschnitt genauer beschrieben, um zu verdeutlichen, wieso die Broschüre „Und plötzlich steht alles Kopf“ in diese Arbeit eingegangen ist, und um den Zusammenhang zwischen Hirnfunktionsstörungen und den exekutiven Funktionen erneut aufzuzeigen.

Im AMAT-c-Programm, einem kognitiven Aufmerksamkeitstraining, wird tägliches Üben und das sich Aneignen von Gedächtnis- und Aufmerksamkeits-Techniken (sowohl auditive wie visuelle), durch Spiele und gezielte Übungen, kombiniert. Zusätzlich kommen Entspannungstechniken und allgemeine Techniken, die die Bewältigung des Schulalltages unterstützen, zum Einsatz. Die Übungen werden über zwanzig Wochen hinweg mit ansteigendem Schwierigkeitsgrad praktiziert. Das Training gibt es in zwei Versionen, für 8- bis 12-jährige Kinder und solche, die älter sind. Untersuchungen ergaben einen deutlichen Anstieg der Gedächtnisleistungen bei den trainierten Kindern gegenüber einer nicht trainierten Kontrollgruppe. Ein Jahr danach konnte zudem eine signifikante Abnahme von Lernschwierigkeiten bei den trainierten Kindern festgestellt werden (vgl. Hendriks & van den Broek, 1996, S. 14) [sinngemäss von der Verfasserin aus dem Englischen übersetzt, Anm. d. Verf.].

Eine ganz aktuelle Untersuchung des Trainings belegt dessen Wirksamkeit nun erneut. Die Resultate zeigen auf, dass ein multimodales Training, welches zum Beispiel metakognitive Strategien mit „drilling“-Übungen kombiniert [wie dies im AMAT-c der Fall ist, und auch beim Memo-Gedächtnistraining, Anm. d. Verf.], die kognitiven Funktionen bei Kindern und Erwachsenen mit einer erworbenen Hirnfunktionsstörung verbessert. Kognitive Förderung scheint dann am wirksamsten, wenn sie intensiv, dem Entwicklungsstand des Kindes und an dessen Umfeld (Familie und Peers) angepasst ist (vgl. Resch, Rosema, Hurks, de Kloet & van Heughten, 2018) [sinngemäss von der Verfasserin aus dem Englischen übersetzt, Anm. d. Verf.].

4.4.2 Recognising my Progress – Einschätzungsskalen um kognitive Fortschritte sichtbar zu machen bei Menschen mit einer erworbenen Hirnverletzung

Name	Recognising my progress with cognitive difficulties
Autor/Autorin	Cristina Eklund
Beschreibung	Cristina Eklund, Lehrerin und Heilpädagogin mit langjähriger Erfahrung in der Rehabilitation, hat das vorliegende Programm gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern mit einer erworbenen Hirnverletzung entwickelt. Es beinhaltet Einschätzungsskalen, welche anhand von Fragen zu verschiedenen Bereichen (in denen nach einer erworbenen Hirnverletzung Schwierigkeiten auftreten können, u.a. auch bei den EF) ausgefüllt und für Gespräche und Standortbestimmungen genutzt werden können. Auf diese Weise sollen beeinträchtigte Fähigkeiten und Funktionen sowie Entwicklungsfortschritte aufgezeigt werden.
Quellenangaben	Eklund, C. (2015). <i>Recognising my progress with cognitive difficulties</i> . Stockholm: Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. http://www.hjarnkraft.se/sv/hjarnkrafts_webbshop?state=Products&id=4
Aufbau	Das Büchlein (22 Seiten) umfasst folgende Kapitel:
Fördereinheiten	Einführung in die Thematik der erworbenen Hirnverletzungen Liste der verschiedenen Bereiche (sog. „assessment banks“), in welchen Schwierigkeiten auftreten können Einschätzungsskala (sog. „assessment bank rating scales“) Vorschläge (sog. „suggestions for actions“), wie mit den verschiedenen Schwierigkeiten im Schulunterricht und im Alltag generell umgegangen werden kann
Ziele	Aktuelle Fortschritte sichtbar machen; Schwierigkeiten verstehen und potentielle Handlungsmöglichkeiten dazu kennen.
Zielpublikum	Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Sonderpädagogischer Kommentar	> die Einschätzungsskalen (auf Englisch) sind übersichtlich gestaltet, leicht zu verstehen (in einfacher Sprache, mit Symbolen ergänzt) und anzuwenden > gezielt und individuell können einzelne Bereiche, welche fokussiert werden sollen, herausgegriffen und näher betrachtet werden > die Vorschläge zum Umgang mit kognitiven Schwierigkeiten sind auch für Kinder und Jugendliche mit anderen Diagnosen hilfreich (z.B. bei ADHS)

Die Broschüre (welche über das Internet bestellt und gratis bezogen werden kann) und ihre Autorin wurden der Verfasserin dieser Arbeit von Rahel Luttkhuis empfohlen, deren eigene Publikation im vorhergehenden Unterkapitel beschrieben worden ist. Ein erster praktischer Einsatz durch die Verfasserin ist geplant.

4.5 Spiele

4.5.1 Spiele zur Förderung von Hirnfunktionen

Name	Spiele zur Förderung von Hirnfunktionen
Autor/Autorin	Barbara Ritter
Beschreibung	Die aufgelisteten Spiele wurden anhand verschiedener Kriterien ausgewählt (z.B. hoher Förderaspekt einer Hirnfunktion, ansprechende Gestaltung, breites Altersspektrum und variable Spieleranzahl, kleine Verpackung und kleiner Preis, hoher Spassfaktor). Die meisten Spiele sind nicht auf ihre wissenschaftliche Wirksamkeit geprüft worden.
Quellenangaben	Ritter, B. (letztes Update: Feb. 2015). <i>Spiele zur Förderung von Hirnfunktionen</i> . Bern: Universitätsklinik für Kinderheilkunde
Aufbau	Die Spielesammlung (9 Seiten) ist in folgende Bereiche unterteilt:
Fördereinheiten	Aufmerksamkeit/Reaktionsgeschwindigkeit/Vigilanz Kurzzeitgedächtnis und Arbeitsgedächtnis Visuelle Wahrnehmung/Mentales Rotieren/Visuokonstruktive Fähigkeiten Auditive Wahrnehmung/phonologische Bewusstheit/ Silbenerkennung Taktile Wahrnehmung/Tastsinn Motorik Exekutive Funktionen Sprachverständnis/Wortschatz/verbale Ausdrucksfähigkeit Buchstabieren/Lesen Rechnerisches Denken/Zahlenbegriff/Mengeneinschätzung
Ziele	Gemeinsames Spielen, angenehme und amüsante Aktivität (trotz Förderabsicht), sinnvolle Begleitung therapeutischer Interventionen (ersetzt keine Therapie); Motivation des Kindes auf spielerische Art stärken und das Gruppenklima positiv beeinflussen.
Zielpublikum	Für Kinder ab 3 Jahren, ein bis mehrere Spieler
Zeitungfang	Empfohlen wird eine tägliche Spieldauer von 20 bis 30 Minuten.
Sonderpädagogischer Kommentar	> viele bekannte Spiele, die oft bei Familien und in der Schule anzutreffen sind > bei jedem Spiel ist angegeben, ab welchem Alter es empfohlen wird, wie viele Spieler es mind. und max. spielen können und von welchem Verlag das Spiel herausgegeben worden ist > bei den Spielen zur Förderung der exekutiven Funktionen wird unterschieden zwischen: Flexibilität / Wortflüssigkeit und Wortfindung / Visuell-

räumliches logisches Denken / Strategisches Denken und Planen
> Aufmerksamkeit, Kurzzeit- und Arbeitsgedächtnis, visuelle und auditive
Wahrnehmung werden separat, als eigene Bereiche aufgeführt

Die Neuropsychologin Regula Everts (Autorin vom Memo-Gedächtnistraining, s. Kap. 4.3.1), welche Barbara Ritter bei der Entstehung dieser Spielesammlung unterstützt hat, betont im Gespräch die sehr wichtige Funktion von Spielen bei der Förderung kognitiver Funktionen und meint, dass diese gerne unterschätzt werde (s. Anhang 9.2, Fachgespräch mit Regula Everts, 2018). Dem schliesst sich ihre Kollegin Carla Raselli an, wenn sie auf die wichtige Rolle von Spielen für spezifische Hirnfunktionen hinweist. In ihren Trainingslektionen mit den Kindern und Jugendlichen in der Rehabilitation haben die Spiele ihren festen Platz und werden von den jungen Patientinnen und Patienten geschätzt und gerne gewählt (s. Anhang 9.3, Fachgespräch mit Carla Raselli, 2018).

4.5.2 fex – Förderung exekutiver Funktionen

Name	fex Förderung exekutiver Funktionen Wissenschaft, Praxis, Förderspiele
Autor/Autorin	Laura M. Walk Wiebke F. Evers
Beschreibung	Das Autorenteam des ZNL Transfer Zentrum für Neurowissenschaften und Lernen der Universität Ulm liefert mit diesem Buch theoretische Grundlagen aus der Wissenschaft sowie eine umfangreiche Sammlung „altbewährter“ Kinderspiele, die sich für die Förderung exekutiver Funktionen besonders gut eignen.
Quellenangaben	Walk, L.M. & Evers, W.F. (2013). <i>fex Förderung exekutiver Funktionen</i> . Bad Rodach: Wehrfritz.
Aufbau	Teil I, Theoretische Grundlagen:
Fördereinheiten	Aktuelle Erkenntnisse der kognitiven Neurowissenschaften Teil II, Spielsammlung: Spielideen (über 50 Seiten) zu den drei Hauptkategorien der exekutiven Funktionen <i>Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität</i>
Ziele	Die praktische Förderung der exekutiven Funktionen im Alltag.
Zielpublikum	Für Kindergarten- und Schulkinder, auch für Jugendliche Die durchschnittliche Spieldauer beträgt 10 bis 15 Minuten, kann häufig aber auch beliebig festgelegt werden.
Zeitumfang	
Sonderpädagogischer Kommentar	> zu allen drei Kategorien der exekutiven Funktionen hat es etwas gleich viele Spielideen > auch für Jugendliche hat es verschiedene geeignete Spielideen darunter > der „FEX-Effekt“ beschreibt bei jedem Spiel konkret, welche exekutiven Funktionen hier trainiert werden, z.B. „Dieses Spiel fordert besonders durch den Rechenanteil das Arbeitsgedächtnis“ (Walk & Evers, 2013, S. 50) > um den Schwierigkeitsgrad an das Niveau der Kindergruppe anpassen zu können, werden immer mehrere Spielvarianten angeboten > die meisten Spiele eignen sich für kleinere Kindergruppen > wenig Zusatzmaterial nötig, Alltagsmaterialien > unter „Tipp“ finden sich zusätzlich verschiedene Varianten und Vorschläge betreffend Einbindung des Spiels in den Unterricht, betreffend Regeln und Vorgehensweisen, je nach Alter der Kinder, nach Gruppengröße, u.a. > Spieldauer, Anzahl Spieler, Einsatzort und benötigtes Material sind sofort ersichtlich und erleichtern die Planung

Im Spiel lernen Kinder, sich selbst und andere besser einzuschätzen. Im Miteinander erleben sie, wie sich ihr Verhalten auf andere auswirkt. Sie lernen, sich in andere hineinzusetzen, Kompromisse zu schliessen, das eine Mal eine Idee durchzusetzen und beim nächsten Mal wieder nachzugeben. (Walk & Evers, 2013, S. 45)

Wie das Zitat von Walk und Evers es beschreibt und wie auch mit der Abbildung 3 aufgezeigt wird, erfordern Spiele viele Fähigkeiten und Kompetenzen, die exekutive Funktionen voraussetzen.

Abbildung 3: Spiele und exekutive Funktionen (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 44)

Das Arbeitsgedächtnis ist gefordert, wenn es darum geht, sich Regeln zu merken, ohne die kein Spiel auskommt bzw. nur funktioniert, wenn alle Mitspielerinnen und Mitspieler die Regeln kennen und anwenden. Obwohl in der Spielanleitung die Regeln aufgeführt sind, kann es sein, dass sich die Gruppe über die Umsetzung oder die gewählte Variante nicht einig ist, und dann eine allgemein akzeptierte Lösung abwägen und finden muss. Manchmal müssen auch einzeln oder in der Gruppe Strategien entwickelt oder angepasst werden. In solchen Fällen ist dann kognitive Flexibilität gefragt oder auch Inhibition. Denn es muss unter

Umständen mit Niederlagen umgegangen und Impulse müssen unterdrückt werden. Walk und Evers weisen in ihrem Buch „fex“ (2013) im ersten Teil deshalb auch darauf hin, dass eine gute Begleitung und das Vermitteln von Strategien durch die Lehrpersonen oder Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sehr wichtig sind (vgl. S. 44-45; s. Kap. 4.1+4.2).

Im Kapitel 4.1 dieser Arbeit wurde bereits von den vier allgemeingültigen Grundsätzen, welche Walk und Evers für eine gelungene Förderung der exekutiven Funktionen aufstellen (vgl. 2013, S. 38), gesprochen. Diese werden im Spiel häufig automatisch erfüllt. Spielen ist für viele Kinder eine Herausforderung, welche sie in dieser Form gerne annehmen. Spielen schafft viele Gelegenheiten, um die exekutiven Funktionen zu trainieren, nicht zuletzt durch die sozialen Situationen, welche sich zwangsläufig – sei es in der Klasse oder zu Hause in der Familie und bei Freunden – dabei ergeben.

Im Jahr 2017 ist von Walk und Evers ein weiteres Buch erschienen, „fex - Förderung der exekutiven Funktionen durch Raumgestaltung“. Dieses umfasst eine Sammlung an Tipps und Fördermöglichkeiten, um die exekutiven Funktionen der Kinder mit einer effektiven Raumgestaltung zu unterstützen.

Walk und Evers zeigen auf, wie die Anpassung der Umwelt dem Kind dabei helfen kann, situationsbezogen zu handeln oder Ablenkung besser auszublenden, worauf auch Stuber-Bartmann hinweist (vgl. Kap. 4.1). Eine entsprechende Strukturierung des Raums kann so zur Gedächtnisstütze werden und erleichtert selbst-reguliertes und selbstständiges Handeln.

5 Wie können wir die Entwicklung der exekutiven Funktionen bei Kindern und Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten und Hirnfunktionsstörungen stärken und unterstützen?

Im Fazit 5.1 werden anhand der im Kapitel 1 formulierten drei Fragestellungen die Inhalte aus den Kapiteln 2, 3 und 4 zusammenfassend dargestellt und daraus abgeleitete Erkenntnisse in *Fazits* formuliert. In der Reflexion 5.2 blickt die Verfasserin der Masterarbeit auf ihren Lern- und den Entstehungsprozess der Arbeit zurück und betrachtet beide kritisch. Als Ausblick 5.3 entwirft sie zum Schluss drei Szenarien, welche unterschiedliche Wege aufzeigen, wie das Thema der exekutiven Funktionen und deren Unterstützung und Stärkung bei Kindern und Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten weiterbearbeitet werden könnte.

5.1 Fazit und neue Erkenntnisse

Die erste Frage, welcher die Verfasserin in der vorliegenden Masterarbeit nachgegangen ist, lautet:

Was wird unter exekutiven Funktionen verstanden? (s. Kap. 2)

Der Hirnforscher Manfred Spitzer bezeichnet damit geistige Fähigkeiten, die unser Denken und Handeln steuern, und verwendet synonym dazu die Begriffe „Selbstregulationsfähigkeit“, „Willenskraft“ oder „Selbstdisziplin“. Sie sind dafür verantwortlich, dass es uns gelingt, unterschiedlichste Aufgaben erfolgreich auszuführen. Typische exekutive Funktionen zählt Brunsting auf: Organisieren, Planen, Sich-selbst-überwachen, das Kontrollieren von Impulsen, das Analysieren und Vergleichen. Auch wenn die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (wie Brunsting, Dawson und Guare, Kubesch, Spitzer, Walk und Evers) nicht immer ganz das Gleiche zu den exekutiven Funktionen zählen, sind drei Kernkomponenten erkennbar:

Arbeitsgedächtnis

Inhibition

Kognitive Flexibilität

Walk und Evers führen für jede der drei Kernkomponenten einen Begriff aus der Alltagssprache ein (s. Abb. 1, Kap. 1.1). Das Arbeitsgedächtnis wird zum „**Notizblock im Kopf**“, auf dem für nur ganz kurze Zeit über die Ohren oder die Augen aufgenommene Informationen festgehalten werden. Es spielt eine entscheidende Rolle bei vielen Lernaktivitäten im Unterricht und hilft uns auch, bereits vorhandene Informationen mit neuen zu verknüpfen. Die Inhibition wird zum inneren „**Stopp-Schild**“, welches uns hilft, uns zu kontrollieren, zuerst zu überlegen und dann zu handeln. Und die kognitive Flexibilität wird zur „TV-Fernbedienung“, mit welcher wir eine Sache aus verschiedenen Perspektiven betrachten und flexibel und empathisch reagieren können, „**switchen**“.

Fazit 1

Die exekutiven Funktionen umfassen drei Hauptkomponenten: das Arbeitsgedächtnis, die kognitive Flexibilität und die Inhibition. Sie bilden die Fähigkeit zur Selbstregulation, welche die Grundlage für eigenverantwortliches Lernen ist. Die Intelligenz alleine hilft uns dazu nicht.

Die exekutiven Funktionen haben ihren **Sitz im Frontalhirn**, welches auch als **Stirnhirn oder präfrontaler Kortex PFC** bezeichnet wird (s. Abb. 2, Kap. 3). Diese Hirnregion entwickelt sich sehr langsam. Die Entwicklung zieht sich bis ins Erwachsenenalter hinein, verläuft individuell und ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Da die Gehirnentwicklung aber nie abgeschlossen ist, lässt sich das Gehirn durch Erfahrungen ein Leben lang trainieren und anpassen. Dies wird von sämtlichen Autorinnen und Autoren, die sich mit dem Thema befassen und welche von der Verfasserin im Zusammenhang mit dieser Arbeit gelesen wurden, betont.

Fazit 2

Die exekutiven Funktionen haben ihren Sitz im präfrontalen Kortex des Gehirns. Dieser entwickelt sich bis Mitte zwanzig. Das Gehirn lässt sich aber ein Leben lang trainieren. Und jede Erfahrung, die ein Mensch, ein Körper macht, hinterlässt Spuren im Gehirn. Je häufiger eine Spur „befahren“ wird, desto tiefer „gräbt“ sie sich ein. Folglich gilt auch für die exekutiven Funktionen: „Übung macht den Meister!“.

Gemäss Brunsting gilt: **„Use it or lose it!“**. Diese Tatsache erlebte die SHP in der Praxis als die grösste Herausforderung. Die Erfahrungen aus dem acht Wochen dauernden Praxisprojekt, wie sie im 1. Kapitel beschrieben sind, zusammen mit der theoretischen Auseinandersetzung im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit, ergeben dazu die im Fazit 3 aufgeführten Erkenntnisse (s. ergänzend auch die Ausführungen zur dritten Fragestellung in diesem Kap.).

Fazit 3

- a) Kinder und Jugendliche müssen ihre exekutiven Funktionen üben und dabei begleitet werden.*
- b) Der Prozess braucht viel Zeit und es ist wichtig, dass man ihn immer wieder aufnimmt.*
- c) Die Schülerinnen und Schüler brauchen konkrete Erfolgserlebnisse bzw. ein Interesse daran, den Sinn des Trainings einsehen zu können bzw. zu erkennen (Grundvoraussetzung für das Lernen generell).*
- d) Ein Teil der exekutiven Funktionen bezeichnet man auch als metakognitives Bewusstsein, bei dessen Entwicklung Kinder und Jugendliche unterstützt werden müssen.*
- e) Gewisse (Lern-) Beeinträchtigungen erschweren das Erreichen gewisser Kompetenzen auch im Bereich der exekutiven Funktionen.*

Die exekutiven Funktionen werden häufig synonym zum Begriff **„metakognitiv“** verwendet. Denn wer sich selbst überwacht, Handlungen analysiert und vergleicht, der nimmt eine höhere Ebene ein, die Metaebene. Und er oder sie erwirbt damit gleichzeitig Wissen über das eigene Denken, Lernen und Handeln, welches einen Teil der exekutiven Funktionen ausmacht.

Als grundlegende Voraussetzung für erfolgreiches Lernen braucht es das Interesse der Lernenden sowie eine gute Beziehung und Bindung zu den Lehrenden. Es muss aber auch in Betracht gezogen werden, dass, aufgrund der Wechselwirkung verschiedener Faktoren, dem Lernen Grenzen gesetzt sein können.

Die zweite Fragestellung aus der vorliegenden Arbeit heisst:

Was wird unter Hirnfunktionsstörungen verstanden? (s. Kap. 3)

Unter Hirnfunktion werden laut Definition des Max-Planck-Instituts für biologische Kybernetik in der Regel **Sinnesfunktionen** verstanden, denen ein bestimmter Bereich im Gehirn zugeordnet werden kann. Bei **höheren Hirnfunktionen**, zu denen auch die exekutiven Funktionen gehören, ist eine klare Zuordnung zu bestimmten Strukturen schwieriger. Bei Verletzungen von Gehirnstrukturen – während der Gehirnentwicklung, kurz vor oder nach der Geburt oder im Verlaufe des Lebens – kommt es in jedem Fall zu einer Störung der entsprechenden Hirnfunktionen. Zu einer **Cerebralparese (CP)** führen Läsionen, Störungen oder Abnormitäten während der Gehirnentwicklung, wie Boenisch erklärt. Passiert die Verletzung erst zu einem späteren Zeitpunkt, so spricht man von einer **erworbenen Hirnverletzung**.

Für betroffene Kinder und Jugendliche – laut Luttikhuis muss davon ausgegangen werden, dass **in der Schweiz pro Jahr 5000 bis 7000 Kinder eine Hirnverletzung erleiden** – ist es besonders wichtig, dass man auf ihr soziales und emotionales Befinden achtet, denn dieses wirkt sich auf das Lernen und die Selbstregulation aus. Diese Kinder und Jugendlichen fallen im Schulalltag aber nicht immer auf. Und gleichzeitig sind nicht alle Kinder, welche durch Verhaltens- und Persönlichkeitsveränderungen auffallen, von einer Hirnverletzung betroffen. Unterschiedliche Gründe können aber zu den gleichen Symptomen führen, welche mit den gleichen Trainingsmethoden und -ansätzen angegangen werden können. So zeigen zum Beispiel ADHS-Betroffene häufiger einen verzögerten oder teilweise unvollständigen Reifungsprozess des PFC. Und bei Patienten, bei welchen diese Hirnregion verletzt wurde, treten ADHS-ähnliche Symptome auf, wie Kubesch darlegt.

Fazit 4

Eine Hirnfunktionsstörung tritt infolge einer Verletzung der entsprechenden Hirnstruktur auf und führt zu Schwierigkeiten. Diese können auch das Lernen und die exekutiven Funktionen betreffen. Im Bereich der Lernschwierigkeiten kommt es, was die Ursachen und Symptome anbelangt, zu Überschneidungen.

Kinder mit **Lernschwierigkeiten** sind Kinder, mit ganz verschiedenen Lernproblemen. Diese können spezifisch nur in einem Schulfach auftreten oder aber auch in mehreren Fächern zugleich; zeitlich begrenzt oder aber auch über mehrere Schuljahre hinweg. Ihr IQ kann tiefer als 85 liegen oder auch deutlich darüber. In der Klassifikation nach ICD-10 werden unter „Umschriebenen Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten“ sechs Störungen aufgeführt (s. Kap. 3.2).

Die **kognitive Entwicklung von Kindern und Jugendlichen** hängt immer von verschiedenen Faktoren ab, die in einer Wechselwirkung stehen und nicht einzeln betrachtet werden können. Entsprechend ist es oft nicht möglich einen bestimmten Faktor, oder auch mehrere, für eine Hirnfunktionsstörung verantwortlich zu machen.

Fazit 5

Folglich darf auf der einen Seite eine Störung der Selbstregulation, des Verhaltens oder Lernens nicht vorschnell einer Hirnfunktionsstörung zugeschrieben werden. Auf der anderen Seite bedeutet eine vorliegende Hirnfunktionsstörung nicht zwangsläufig, dass dadurch Störungen in der Selbstregulation, im Verhalten oder beim Lernen auftreten werden.

Wie im Kurs zu den Neurowissenschaften an der HfH gelehrt wird, ist unser Verhalten massgeblich durch die Amygdala, zu Deutsch „Mandelkern“, bestimmt. Sie färbt alle Informationen, welche in unser Gehirn ge-

langen, emotional ein. Je nachdem, wie eine Information markiert worden ist, aktiviert oder hemmt sie andere Hirnareale. Hat das Stirnhirn (der PFC), welches hauptsächlich für das konzentrierte und bewusste Lernen zuständig ist, die Oberhand, so spricht man von „**top-down**“-kontrollierten Reflexionsprozessen; im Gegensatz zu den „**bottom-up**“-kontrollierten Prozessen, den **Blitzreaktionen**. Kubesch weist darauf hin, dass erstere unbedingt bereits in der Kindheit geschult werden müssen, damit die zuständigen neuronalen Netze entstehen und gestärkt werden können. Dies gelingt gemäss Spitzer nur, wenn mit Freude Neues, Bedeutsames und Herausforderndes gelernt und geübt werden kann. Dabei profitieren die exekutiven Funktionen von Stressreduktion und persönlicher Fitness, wie auch Kubesch betont.

Fazit 6

Für das Trainieren von exekutiven Funktionen gilt, bei den Kindern und Jugendlichen positive Emotionen zu wecken, damit die aufmerksame und zugewandte Verarbeitung von Erfahrungen ihre Spuren im Gehirn hinterlassen kann. Ein entsprechend grosser Stellenwert muss dem Lob eingeräumt werden. Es ist möglicherweise die am stärksten unterschätzte Strategie, die Eltern und Lehrkräften zur Verfügung steht, wenn sie Kindern helfen wollen, Exekutivfunktionen aufzubauen und angemessenes Verhalten einzuüben.

Die dritte Fragestellung in dieser Masterarbeit lautet schliesslich:

Welche aktuellen Trainingsansätze und -möglichkeiten zur Förderung der exekutiven Funktionen bei Kindern und Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten und Hirnfunktionsstörungen gibt es? (s. Kap. 4)

Laut Diamond und Lee haben Studien auf der ganzen Welt bewiesen, dass sich die exekutiven Funktionen trainieren lassen. Die beiden Autorinnen plädieren dafür, dass dieses **Training integrativer Bestandteil des Schulbetriebs** wird. Dawson und Guare sowie Roebers et al. weisen auf einen ersten wichtigen Grundsatz im Umgang mit Fördermaterialien hin: Ein **möglichst früher Einsatz**, d.h. bereits bei jüngeren Kindern, ist sinnvoll. Walk und Evers zählen vier allgemeine Grundsätze zur erfolgreichen Förderung der exekutiven Funktionen und der Selbstregulation auf: **Positive Emotionen wecken** (vgl. Spitzer), **Herausforderungen bieten, Gelegenheiten und soziale Situationen schaffen**. Brunsting betont, wie wichtig es ist, dass die Lehrpersonen über gute exekutive Funktionen verfügen, und dass ein Training **multimodal** ist, und **aus einer Kombination verschiedener Interventionen besteht**.

Fazit 7

Demnach kann klar gesagt werden, dass sich exekutive Funktionen trainieren lassen und es wichtig ist, dass dies von klein auf geschieht: durch körperliche Aktivitäten, im gemeinsamen Spiel, auf vielfältige Art und Weise; herausfordernd, im sozialen Kontext und beharrlich, immer wieder. Und es gilt, diesen Aktivitäten gerade im Schulalltag genügend Platz einzuräumen. Dabei haben auch die exekutiven Funktionen der Lehrpersonen einen wichtigen Stellenwert.

Neben alltäglichen Tätigkeiten wie **Sport und Spiel** unterstützen und fördern **computerbasierte Trainings, Achtsamkeitstraining** und **diverse pädagogische Konzepte**, wie Tools-of-the-Mind oder die Montessori-Pädagogik, die exekutiven Funktionen. Das gilt ebenso für die **in der vorliegenden Arbeit im Kapitel 4 portraitierten beiden Trainingsmethoden (Memo, Nele und Noa) und die verschiedenen Trainingsan-**

sätze (Tipps und Einschätzungsbögen im Umgang mit erworbenen Hirnverletzungen, Spiele). Dabei ist darauf zu achten, dass die Spiele und Übungen immer **sorgfältig eingeführt** werden, und ihr **Schwierigkeitsgrad** kontinuierlich **ansteigt**.

Fazit 8

Entscheidend für die Förderung ist, dass der Schwierigkeitsgrad von Spielen und Übungen individuell dem Kind angepasst werden kann. Er soll das Kind herausfordern, darf es aber weder über- noch unterfordern.

Fazit 9

Die sorgfältige Einführung von etwas Neuem ist im Schulalltag generell relevant, und immer mit einem gewissen zeitlichen Aufwand verbunden. Dieser Aufwand zahlt sich später aus.

Zu diesem Schluss kommen auch Iskenius-Emmler und Willmanns für Kinder mit cerebralen Bewegungsstörungen. Allgemein gilt, dass leistungsschwache Kinder länger und intensiver üben müssen, bis sie eine Strategie anwenden können. Letztendlich profitiert aber genau diese Gruppe am meisten.

Schon vor einigen Jahren ist darauf hingewiesen worden (bei Brunsting, Kubesch, Walk und Evers), was Dawson und Guare („Schlau, aber ...“) wie auch Stuber-Bartmann („Besser lernen“) in ihren aktuellen Büchern einmal mehr betonen: **Bevor bei den Strategien des Kindes angesetzt wird, sollte man in der Förderung und Unterstützung der exekutiven Funktionen die Umgebung, die Aufgabe und die Interaktion zwischen Kind und Lehrperson bzw. Eltern anpassen. Strategietraining** als letzter Schritt führt laut Everts dann zum Erfolg, wenn das Training **im Zusammenhang mit der Schulung der Metakognition und der Selbstwirksamkeit** steht. Dawson und Guare weisen darauf hin, dass ermittelte Stärken des Kindes unbedingt dazu genutzt werden müssen, Schwächen im Vergleich über die Metakognition verbessern zu können. Das Metagedächtnis ist etwa im 12. Lebensjahr vollständig entwickelt.

Fazit 10

Folglich fällt älteren Kindern das Training von Strategien tendenziell leichter. Für alle Altersstufen aber gilt, dass wenn „ich mir gegenüber“ optimistisch eingestellt bin und an „meine Selbstwirksamkeit“ glaube, dann zeigen sich in der Regel auch positivere Trainingseffekte. Somit können Strategien auch bei jungen Kindern zu Verbesserungen führen. Leistungsschwache Kinder müssen, unabhängig vom Alter, länger und intensiver üben, dafür profitieren sie um so mehr.

Im Zusammenhang mit Gedächtnisstrategien heben Gathercole und Alloway hervor, dass die **Lehrperson** das Kind **zur Entwicklung und Nutzung von Strategien anleiten und auffordern** muss (s. Kap. 2).

Wie selbstwirksames und selbstreguliertes Lernen in der Schule erreicht werden kann, dazu finden sich bei Brunsting, Dawson und Guare, Everts und Ritter, Kubesch, Luttikhuis, Stuber-Bartmann und Walk und Evers viele Anleitungen und Vorschläge, welche je nach Situation des Kindes ausgewählt werden können.

Fazit 11

Unterschiedliche Gründe können zu gleichen Symptomen führen, welche mit den gleichen Trainingsmethoden und -ansätzen angegangen werden können. Kinder und Jugendliche müssen dazu aufgefordert und dabei begleitet werden.

Fazit 12

Die Situation des einzelnen Kindes muss immer wieder von Neuem betrachtet und analysiert werden. Auf die Beeinträchtigung fokussiert, müssen Wege und Lösungen gefunden werden, um damit so umgehen zu können, dass die Betroffene und der Betroffene aktiv partizipieren kann, und sich sozial und emotional möglichst wohlfühlt. Sie und er müssen selbstwirksam lernen und sich dabei selber regulieren können.

Kubesch zitiert Klingberg wie folgt: „Zum Thema AG-Training sind noch viele Fragen offen, z.B. die nach der optimalen Trainingsdauer und nach den Trainingsintervallen, ...; die Bedeutung von Belohnung und Motivation; altersabhängige und sonstige individuelle Unterschiede bezüglich Trainingspotenzial; und die Obergrenzen der Verbesserung“ (2014, S. 116). Diese und ähnliche Aussagen hat die Verfasserin oft und nicht nur im Zusammenhang mit Arbeitsgedächtnistrainings gelesen und sie führen sie zum letzten Fazit.

Fazit 13

Da bei den Trainingsmethoden und Förderansätzen zu den exekutiven Funktionen noch viele Fragen offen sind, ist im strukturierten Schulalltag im Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten oder mit Hirnfunktionsstörungen viel Offenheit und Kreativität, viel Flexibilität und Geduld gefragt.

5.2 Reflexion des Lernprozesses

In Kubeschs Buch *Exekutive Funktionen und Selbstregulation* (2014) findet sich das folgende Zitat von Diamond und Lee, welches meiner Ansicht nach (d.h. nach Ansicht der Verfasserin der vorliegenden Masterarbeit) die wichtigsten Aspekte zur Förderung und Stärkung der exekutiven Funktionen kurz und prägnant aufzählt.

Die besten Ansätze zur Verbesserung der EF und schulischer Leistungen sind wahrscheinlich diejenigen, die (1.) beim Schüler leidenschaftliches Interesse wecken, ihm Freude bereiten und ihn stolz machen; (2.) Belastungssituationen im Leben des Schülers ansprechen und versuchen, externe Stressursachen zu beseitigen und ruhigere, gesündere Reaktionsweisen zu stärken; (3.) Schüler zu kraftvollem Training motivieren; und (4.) dem Schüler das Gefühl von Zugehörigkeit und sozialer Akzeptanz vermitteln und ihm ferner Möglichkeiten bieten, EF auf zunehmend fortgeschrittenem Niveau zu praktizieren. ..., dass dabei auch die emotionale und soziale Entwicklung des Kindes (wie das bei curriculumbasierten Programmen zur Verbesserung der EF der Fall ist) sowie seine körperliche Entwicklung (wie das bei Ausdauertraining, Kampfsport und Yoga der Fall ist) berücksichtigt werden. (S.160)

Dieses Zitat formuliert zusammenfassend auch einige „meiner“ wichtigsten Erkenntnisse, welche ich am Ende des Lernprozesses, diese Arbeit betreffend, vorweisen kann. Sie können mir dabei helfen, die exekutiven Funktionen zum integrativen Bestandteil meines Schulbetriebs zu machen – ganz im Sinn von Diamond und Lee (s. Kap. 4.1).

Im Rahmen des Praxisprojekts (s. Beschreibung in Kap. 1) habe ich mich konkret und praktisch mit den exekutiven Funktionen meiner Lernenden sowie meinen eigenen auseinandergesetzt und dabei die Wichtigkeit des Themas erkannt. In der praktischen Arbeit und in der theoretischen Auseinandersetzung stellte ich fest, dass die exekutiven Funktionen die Voraussetzung für Lernerfolge darstellen. Ich habe selber erfahren, dass die Arbeit an den exekutiven Funktionen Geduld und Zeit braucht, und die Schüler und Schülerinnen sowie

auch mich an Grenzen stossen lässt, welche aber gerade notwendig sind, um weiter zu kommen wie die vertiefte Auseinandersetzung mit der Thematik in dieser Arbeit klar aufzeigt.

Gerne hätte ich in einer zweiten Phase das Projekt ausgebaut und die Jugendlichen intensiver und über einen längeren Zeitraum begleitet. Aus Kapazitätsgründen war eine solche praktische Arbeit jedoch nicht möglich. Aus dem Gefühl heraus, noch zu wenig über die exekutiven Funktionen und die entsprechenden Hirnfunktionen zu wissen und noch zu wenig Trainingsmethoden und -ansätze zu kennen, entschied ich mich, das Thema theoretisch weiterzuverfolgen und eine Literaturarbeit dazu zu verfassen. Mein Ziel war, mir das fehlende Überblickswissen anzueignen und mich mit weiteren Fördermöglichkeiten auseinanderzusetzen. Die neuen Erkenntnisse, welche ich dabei gewinnen konnte, sind im vorherigen Kapitel detailliert genannt worden. Wie ich den eigentlichen Lernprozess dabei beurteile, wird in den folgenden Abschnitten dargestellt.

Ich gehe nun auf die Formulierungen der Fragen ein, welche die Leserin und den Leser durch die Arbeit führen. Durch das Praxisprojekt auf diese Fragen gestossen, empfand ich sie als „die zentralen Fragen“, deren Antworten mir zum besseren Verständnis des Themas *Exekutive Funktionen* verhelfen würden. Im Verlaufe der Arbeit habe ich ihre Formulierungen geringfügig verändert, vor allem der besseren Lesbarkeit und des Verständnisses wegen.

Der Begriff der *Lernschwierigkeiten*, welcher bereits im Titel der Arbeit auftaucht, wurde von mir erst kurz vor Abschluss dieser Arbeit endgültig gewählt. Zuvor hatte ich mich für die *Lernbeeinträchtigungen* entschieden und diese vorübergehend wiederum durch die *Lernbehinderungen* ersetzt. In den verschiedenen Publikationen, mit welchen ich mich im Verlaufe der Arbeit beschäftigt habe, kommen die drei Begriffe zum Teil synonym verwendet vor – so mein Eindruck. Nach der vertieften Auseinandersetzung mit Heimlich (s. Kap. 3) erschien es mir korrekter und zeitgemässer, die *Lernschwierigkeiten* zu gebrauchen. Die Wörter *Beeinträchtigung* und *Behinderung* weisen deutlich auf die Defizite der Lernenden hin, statt sich an deren Kompetenzen zu orientieren (wie es heute im Bereich der Sonderpädagogik üblich ist¹¹).

Widmen sich meine ersten beiden Fragestellungen dem *theoretischen Wissen*, so richtet sich die dritte Frage an die *praktischen Umsetzungsmöglichkeiten* der Förderung und Unterstützung der exekutiven Funktionen. Vom Umfang her nimmt das vierte Kapitel, welches sich mit dieser Frage beschäftigt, den grösseren Teil der Arbeit ein, was mir von Anfang an wichtig war. Ich ging von einem praktischen Projekt aus, welches mich zu dieser theoretischen Arbeit führte. So war es immer mein Ziel, den Praxisbezug nicht zu verlieren und eine alltags- und praxisorientierte, verständliche Masterarbeit zu schreiben (s. Einleitung im Kap. 1). Sie sollte Interessierten einen guten Überblick die Thematik betreffend bieten. Natürlich hätten hier auch weitere Methoden konkret und detailliert beleuchtet werden können. Dies hätte den vorgegebenen Umfang der Masterarbeit aber unter Umständen gesprengt. Es hätte mich zudem vor die Herausforderung gestellt, eine sonderpädagogische Beurteilung auf rein theoretischer Ebene zu erarbeiten, was der Glaubwürdigkeit geschadet hätte. Es wäre mir letztlich nicht möglich gewesen, alle Methoden praktisch auszuprobieren oder durch Fachgespräche und Interviews zu dem entsprechenden Wissen zu gelangen.

¹¹ Dass der Begriff Lernschwierigkeiten inzwischen breite Akzeptanz erfährt, erklärt Heimlich wie folgt:

„Für die gegenwärtigen und zukünftigen Aufgaben der ‚Lernbehindertenpädagogik‘ wird ein Grundbegriff benötigt, der die enge schulbezogene Definition vermeidet und gleichsam lebenslaufbegleitend zur Verfügung steht (vgl. Heimlich/Wember 2014; Heimlich/Hillenbrand/Wember 2016). Der Begriff sollte sowohl den Bereich der Prävention und Frühförderung umfassen als auch das Erwachsenenalter und spätere Lebensabschnitte“ (Heimlich, 2016, S.28).

Rückblickend würde ich dieser dritten Fragestellung noch mehr „Platz“ einräumen und sie auch durch ein zusätzliches, praktisches Projekt zu beantworten versuchen. Dafür würde ich die zweite Fragestellung kürzer abhandeln und mit der ersten zusammennehmen. Da ich gemäss Fazit 11 und 12 (s. Kap. 5.1) glaube, dass es in der heilpädagogischen Förderung entscheidender ist, Trainingsmethoden und -ansätze zu kennen und anwenden zu können, als zu wissen, was genau im Gehirn vor sich geht. Obwohl ich die theoretische Auseinandersetzung als gewinnbringend betrachte, scheint mir für das berufliche Know-how ein konkreter Praxisversuch (wie im Praxisprojekt enthalten) wichtiger (s. dazu auch meine Ausführungen weiter unten in diesem Text).

Immer wieder stellte ich mir die erste Frage, die meiner Masterarbeit zugrunde liegt: *„Was wird unter exekutiven Funktionen verstanden?“*.

Je länger ich mich mit der Bedeutung der exekutiven Funktionen für Kinder und Jugendliche mit Lernschwierigkeiten und Hirnfunktionsstörungen auseinandersetzte, desto vertrauter fühlte ich mich mit dieser Thematik. Gleichzeitig erfasste ich ihre Komplexität und ihre Auswirkungen auf den Menschen und seinen Alltag. Mit der Zeit gelangte ich zur persönlichen Ansicht, dass insbesondere die ersten zwanzig Lebensjahre eines jeden Menschen dem Thema der *Entwicklung und Förderung der exekutiven Funktionen* gewidmet sind oder sein müssten. Diese Funktionen sind so entscheidend für den Verlauf eines Lebens, dass ein Grundlagenwissen darüber für Personen, welche regelmässig mit Kindern in Kontakt sind, ein „Muss“ ist, und deren Training im Schulalltag immer dazugehört bzw. dazugehören sollte. In den von mir zitierten Büchern wird dieses Wissen, dem aktuellen Forschungsstand entsprechend, von den Autorinnen und Autoren dargelegt. Ich habe versucht, es zu ordnen und zu analysieren.

Im Prozess der Auseinandersetzung mit dem Thema stellte ich erfreut fest, dass die exekutiven Funktionen, tagtäglich, in vielen Schule und Familien ganz selbstverständlich und unbewusst praktiziert werden. Das Wissen dazu wird weitergegeben. Auch ich selber spielte als Kind bei langen Autofahrten mit meiner Familie „Ich packe i mi Rucksack ...“. Memory, Mikado, Mühle oder Eile mit Weile gehören zu den bekanntesten Gesellschaftsspielen und sind in vielen Wohnungen, Schulzimmern und Therapieräumen anzutreffen und regelmässig in Gebrauch. Damit die Hausaufgaben nicht mehr so oft vergessen gehen, eine Prüfung das nächste Mal besser gelingt, eine schwierige Situation gemeistert werden kann, wird zu Hause oder in der Schule eine Checkliste erstellt, darüber gesprochen, werden Entspannungsübungen vorgezeigt und es wird eine angenehme Arbeitsatmosphäre geschaffen etc. Gemeinsam einen Kuchen zu backen, macht in erster Linie Spass und bereitet Genuss; dass dabei gleichzeitig Strategien geübt werden, tritt in den Hintergrund, ist aber ein wichtiger und angenehmer Nebeneffekt. Fehlen solche „Selbstverständlichkeiten“ im Leben eines Kindes, so ist es benachteiligt und dies unter Umständen auch als Erwachsener. Zu den Aufgaben der Schule gehört es meiner Meinung nach, diesen Nachteil nach Möglichkeit auszugleichen, was wiederum für die gezielte und intensive Unterstützung und Förderung der exekutiven Funktionen spricht.

Nun gehe ich auf die zweite Frage ein: *„Was wird unter Hirnfunktionsstörungen verstanden?“*.

Eine zentrale Erkenntnis besteht für mich darin (s. Fazit 4+11), dass unterschiedliche Gründe zu gleichen Symptomen führen können, welche mit den gleichen Trainingsmethoden und -ansätzen angegangen werden können. Ferner kommt es im Bereich von Lernschwierigkeiten, was die Ursachen und Symptome anbelangt, zu vielen Überschneidungen.

Auf die Broschüre „Und plötzlich steht alles Kopf“ von Rahel Lutikhuis hatte mich die Betreuerin meiner Masterarbeit aufmerksam gemacht. Nach deren Lektüre war ich sowohl erfreut wie auch verunsichert. Einerseits fand ich in der Broschüre ganz viele wertvolle und hilfreiche Tipps, mit welchen ich einen grossen Teil meiner heterogenen Schülerschaft unterstützen kann. Andererseits verunsicherte mich die hohe Anzahl Kinder und Jugendliche mit einer erworbenen Hirnverletzung in unseren Schulen, wie sie Lutikhuis nannte, und stimmte mich nachdenklich. Plötzlich wusste ich nicht mehr mit „wem“ ich es in der Schule zu tun habe, respektive mit welchem „Klientel“.

Ich unterrichte Kinder mit einer Körperbehinderung, welche zusätzlich mit Lernbehinderungen zu kämpfen haben. Einige davon haben die Diagnose CP. Hier ist eine Hirnfunktionsstörung klar ausgewiesen. Im Falle der CP entsteht diese während der Gehirnentwicklung des Kindes.

Eine Schülerin büsst durch eine chronische Gehirnentzündung laufend Teile ihrer Gehirnfunktionen ein und leidet also unter einer erworbenen Hirnverletzung. Sie war, bevor sie an die Sonderschule für Körperbehinderte kam, unter anderem bei Carla Raselli am Rehabilitationszentrum in Affoltern. Es war für mich besonders interessant und erkenntnisreich, die Thematik meiner Masterarbeit anhand eines konkreten „Falles“ besprechen zu können, der sowohl der Neurologin wie mir bestens bekannt war.

Dann gibt es noch eine Gruppe Kinder, welche aufgrund sozialer Beeinträchtigungen, Verhaltensauffälligkeiten, Entwicklungsstörungen, ADHS und ASS zu mir in die Sonderschule kommen.

Sinn macht die Förderung der exekutiven Funktionen bei Kindern generell. Von einer Förderung profitieren diejenigen, welche einen erhöhten Förderbedarf ausweisen, mehr als die anderen. Das betrifft in meiner Klasse fast sämtliche Schülerinnen und Schüler. Im Verlaufe des Entstehungsprozesses der vorliegenden Arbeit realisierte ich, dass es nicht so sehr darauf ankommt, „wieso“ jemand einen erhöhten Förderbedarf bei den exekutiven Funktionen hat (natürlich ist deren Ursachen für das Verständnis für die Schülerin und den Schüler sowie auch als Hintergrundwissen von Bedeutung). Wichtig ist in erster Linie, dass dieser erhöhte Förderbedarf vorhanden ist. Entscheidend ist, herauszufinden, bei welchem Aspekt der exekutiven Funktionen der Förderbedarf liegt, oder welcher zuerst angegangen werden soll, und wie dies bewerkstelligt werden kann. Es gilt flexibel und kreativ nach Lösungen zu suchen und unter Berücksichtigung des sozialen und emotionalen Wohlbefindens des Kindes zu handeln. Dies (wiederum) nach dem Grundsatz: zuerst die Umgebung, dann die Strategien. Unter Umständen hilft eine Methode gezielt, oder, und das ist der häufigere Fall, es werden verschiedene Ansätze kombiniert. Je älter ein Kind ist, desto wichtiger wird dabei auch der Einbezug der Metakognition, zum Beispiel mit Hilfe eines Lerntagebuchs.

Es gilt: auch wenn ein Kind mit erhöhtem Förderbedarf im Bereich der exekutiven Funktionen keine erworbene Hirnverletzung hat sondern z.B. eine ADHS-Diagnose, können mir die Tipps aus einer Broschüre für solche Patienten von grossem Nutzen sein (z.B. für den Bereich der Aufmerksamkeit, des Gedächtnisses, der Planung und Organisation oder der Impulskontrolle), da diese Patienten, je nach Ort der Verletzung im Gehirn, die gleichen Symptome aufweisen wie beispielsweise das von ADHS betroffene Kind.

Es schien mir zu Beginn der hier vorliegenden Arbeit sehr wichtig, ein umfassendes neurowissenschaftliches Verständnis hinsichtlich der exekutiven Funktionen aufweisen zu können und Begriffe diesbezüglich klar voneinander unterscheiden und abgrenzen zu können. Wie bereits früher in dieser Reflexion erwähnt, dient ein solches Hintergrundwissen meiner Ansicht nach dem Verständnis und der Professionalität der SHP. Dabei erachte ich jedoch ein Basiswissen als ausreichend. Und entsprechend relativiert sich für mich die Bedeutung der zweiten Fragestellung. Vielmehr würde ich sie, wie gesagt, zugunsten der dritten zurückstellen.

Somit wären wir bei der dritten Frage angelangt: „Welche aktuellen Trainingsmöglichkeiten und -ansätze zur Förderung der exekutiven Funktionen bei Kindern und Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten und Hirnfunktionsstörungen gibt es?“.

Durch die Arbeit am Praxisprojekt ein Jahr zuvor, sowie durch die verschiedenen Fachgespräche¹² zu Beginn der vorliegenden Literaturarbeit, brachte ich bereits einiges an Vorwissen mit. Bei der erneuten und vertieften Auseinandersetzung mit dem Thema, durch eigene Recherchen und durch Hinweise von Fachpersonen¹³, stiess ich auf weitere wichtige und aktuelle Literatur und Trainingsmethoden bzw. -ansätze. Als schwierig empfand ich dabei zunehmend, das „Neue“ bzw. „Wesentliche“ herauszufiltern. Die verschiedenen Autorinnen und Autoren begründeten ihre Methoden und Herangehensweisen mit gleichen Fakten und sie zogen immer wieder auch die gleichen Schlüsse. Diese Tatsache zeigt auf, dass egal, ob in der Schweiz, in Holland, in Schweden, in England oder in den USA, die Fachleute die exekutiven Funktionen auf dieselbe Weise betrachten und trainieren. Aus heutiger Sicht dürften wir somit auf dem richtigen Weg sein.

Aufgrund dieser Erkenntnis dehnte ich meine Recherchen nicht mehr weiter aus. Ich war der Meinung, den aktuellen Stand des Wissens und der Forschung zu Trainingsansätzen in den wichtigsten Aspekten erfasst zu haben. Und ich hatte neue Methoden und Ansätze kennengelernt. Weitere hätten den Rahmen meiner Arbeit gesprengt.

Ich hatte aktuelle Trainingsmethoden und -ansätze zur Förderung der exekutiven Funktionen nach drei Kriterien, welche mir persönlich wichtig sind, ausgewählt: Die Materialien sprechen auch ältere Schülerinnen und Schüler an (entsprechend dem Alter meiner eigenen Schülerschaft), die Handhabung ist simpel und im Schulalltag gut integrierbar, die Erklärungen zum Material sind einfach und leicht zu verstehen. Dadurch traf ich eine subjektive Auswahl, die – durch die Veränderung und/oder Erweiterung der Kriterien – auch anders hätte ausfallen können. Sie schränkt letztlich die Leserin und den Leser teilweise ein.

Mit dem Alltagsratgeber *Schlau, aber ...* von Dawson und Guare zog ich ein relativ neues Buch hinzu, welches die Thematik aus einer anderen Perspektive aufzeigt, nämlich aus derjenigen der Eltern. Nach einem vorerst eher privaten und persönlichen Interesse an diesem Buch wuchs mehr und mehr die Überzeugung von dessen Wichtigkeit für die vorliegende Arbeit. Die Autorinnen und Autoren der in dieser Masterarbeit verwendeten Literatur weisen immer wieder darauf hin, dass man in der Förderung und Unterstützung der exekutiven Funktionen zuerst die Umgebung des Kindes anpassen soll. Dabei meinen sie auch die das Kind umgebenden bzw. betreffenden Beziehungen, zwischen ihm und den Eltern u.a. Gleichzeitig betonen auch Dawson und Guare die wichtige Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule (natürlich wurde dies bereits früher von anderen erwähnt, z.B. Brunsting 2009). Damit das gegenseitige Verständnis gewährleistet ist, braucht es Kenntnisse der Situation der „anderen Seite“. *Schlau, aber ...* gibt der/dem SHP die Möglichkeit, die Perspektive der Eltern einzunehmen. Informationen aus dem Buch die Umfeld-Veränderung und Lernmotivation/die Kenntnisse der eigenen exekutiven Funktionen und die Prinzipien zur Verbesserung der exekutiven Funktionen beim Kind betreffend, sowie die praktischen Anleitungen und Hilfestellungen zur Umsetzung bei der Unterstützung und Förderung der verschiedenen exekutiven Funktionen im Alltag, können in

¹² Am Inselspital in Bern mit Regula Everts (Autorin vom Memo-Gedächtnistraining), am R.Z.A. mit Carla Raselli (Neurologin), telefonisch mit Rahel Luttkhuis (Herausgeberin der Broschüre „Und plötzlich steht alles Kopf“) und mit Clara Roebbers (Autorin von „Nele und Noa“).

¹³ Dazu gehören ebenfalls Barbara Ritter, Autorin von „Memo“; Carla Hendriks, holländische Neurologin; Christina Eklund, schwedische Lehrerin und Heilpädagogin.

der Schule genau so gut eingesetzt und gebraucht werden wie zu Hause. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen.

Durch das Fachgespräch mit Regula Everts wie auch durch die Literaturstudien von Klingberg (2014) und Walk und Evers (2013) wurde ich darin bestärkt, was ich bereits aufgrund meiner Erfahrung mit meinem Praxisprojekt geahnt hatte, dass nämlich das Erlernen neuer Arbeitsgedächtnis-Strategien für Kinder mit Lernschwierigkeiten viel Zeit und Anstrengung benötigt. Wenn das Ziel erreicht werden kann, so lohnt sich der Aufwand umso mehr; doch die Lernschwierigkeiten können hier auch „Grenzen des Erreichbaren“ setzen. Diese Tatsache soll im Schulalltag berücksichtigt und akzeptiert werden.

Eine ganz aktuelle Studie (vgl. Benzing et al., 2018) zu „Nele und Noa“ war für mich sehr wertvoll, weil ich dieses Trainingsprogramm selber noch nicht mit meinen Lernenden umgesetzt hatte. Nach eigener Prüfung des Materials und nach Rücksprache mit Ergotherapeutinnen meines Schulteams entschied ich mich dazu, dieses in meine Arbeit aufzunehmen. Es erfüllt alle wichtigen allgemeinen Kriterien (siehe Kap. 4.1) und es erschien mir auch, in angepasster Form, geeignet für Jugendliche, was mir Benzings Studie nun bestätigt hat.

Zu den porträtierten Publikationen, spezifisch für Kinder und Jugendliche mit einer erworbenen Hirnverletzung, sowie zum Lernprozess in diesem Zusammenhang habe ich mich bereits auf den vorangehenden Seiten dieses Kapitels geäußert. Den hohen Stellenwert von *Spielen* als wichtige Komponente in der Förderung der exekutiven Funktionen kenne ich und er ist in meinem Schulalltag jetzt noch stärker sichtbar.

Abschliessen möchte ich meine Reflexion mit der Bemerkung, dass ich in der vorliegenden Arbeit für mich zufriedenstellende Antworten auf die drei, ihr zugrundeliegenden Fragen finden konnte. Nun wünsche ich mir, dass auch die Leserin und der Leser, am Ende der Lektüre, den folgenden Aussagen zustimmen können:

Ich weiss, was in der aktuellen Literatur unter *exekutiven Funktionen* verstanden wird, und ich kann den Begriff definieren und beschreiben. Ich kenne die Auswirkungen der exekutiven Funktionen auf das soziale Verhalten und Lernen eines Kindes sowie wichtige Autorinnen und Autoren, auf die sich die Verfasserin dieser Arbeit bezieht.

Ich weiss, wie der Begriff *Hirnfunktion* definiert und was unter *Hirnfunktionsstörungen* verstanden wird. Ich kann *erworbene Hirnverletzungen* von *Cerebralparese* abgrenzen. Ich kenne Auswirkungen von Hirnfunktionsstörungen auf das Lernen und die Selbstregulation.

Ich weiss um die verschiedenen Trainingsmethoden und -ansätze sowie um die grundlegenden Prinzipien zur Förderung der exekutiven Funktionen bei Kindern und Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten und Hirnfunktionsstörungen und ich kann exemplarisch einige davon nennen, beschreiben und für mich gezielt auswählen.

5.3 Ausblick

Wie könnte die Thematik der exekutiven Funktionen und ihre Unterstützung und Förderung bei Kindern und Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten und Hirnfunktionsstörungen nun auf der Basis der vorliegenden Arbeit weiterverfolgt werden?

Szenario 1: Es könnte der Frage nachgegangen werden, bei welchen exekutiven Funktionen Jugendliche und junge Erwachsene mit Lernschwierigkeiten in der Ausbildung am meisten Förderbedarf aufweisen, und ob bzw. wie dieser in der vorangehenden Schulzeit hätte verringert werden können. In diesem Zusammenhang wäre es spannend, weiter zu untersuchen, wie in der Erwachsenenwelt damit umgegangen wird. Auf der Basis eines Fragebogens für Ausbilderinnen und Ausbilder sowie für Lernende könnten Informationen, die Weiterentwicklung einzelner exekutiver Funktionen betreffend, gesammelt und ausgewertet werden. Und die exemplarische Sammlung von spezifischen Trainingsmethoden und -ansätzen könnte auf den Erwachsenenbereich ausgeweitet werden. Eine Erweiterungsmöglichkeit dieser Sammlung wäre ferner, wenn Lehrpersonen zu ihren Erfahrungen bezüglich der erwähnten pädagogischen Konzepte, z. B. zu Tools of The Mind, MindUp, Paths sowie der Montessoripädagogik, befragt werden könnten. Aus den damit gewonnenen Informationen würden dann weitere konkrete Portraits für das 4. Kapitel erstellt.

Szenario 2: Aus den beschriebenen Trainingsmethoden im Kapitel 0 sowie im Fachgespräch mit Carla Rastelli wird ersichtlich, dass sich viele Methoden an Kinder oder an Erwachsene richten. Für die Gruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen gibt es kaum spezifische Angebote. Häufig sind jene für die Erwachsenen noch nicht wirklich passend. Solche spezifischen Trainings zu entwickeln, wäre gewinnbringend. An dieser Stelle darf darauf hingewiesen werden, dass unter der Leitung von Barbara Ritter (Autorin „Memo“-Gedächtnistraining) ein solches Programm in Arbeit ist: „Gregor, der Meisterdieb‘ ist ein metakognitives Training für Kinder von 8 bis 14 Jahren. Es soll im Rahmen von Therapien (z.B. Ergotherapie), aber auch an Schulen eingesetzt und im Rahmen eines randomisierten, kontrollierten Designs mit Trainings- und Kontrollgruppe mit ungefähr 30 bis 60 Kindern in St. Gallen am Ostschweizer Kinderspital getestet werden“ (Aussage von Barbara Ritter im Mailverkehr, 3. Mai 2018).

Szenario 3: Bei den Autorinnen Dawson und Guare, Eklund, Luttikhuis und Walk und Evers finden sich Möglichkeiten zur Erfassung von Defiziten in den exekutiven Funktionen. Die Verfasserin der vorliegenden Arbeit hat im Rahmen ihres Praxisprojekts (2016) zur Ermittlung des Stands der exekutiven Funktionen ihrer Lernenden zudem die deutschsprachige Adaptation des klinischen Fragebogenverfahrens BRIEF¹⁴ (Drechsler und Steinhausen, 2013) angewendet. Zu untersuchen, inwieweit es inzwischen weitere und neue Erfassungsverfahren gibt, welche auch in der Schule eingesetzt werden können, wäre eine dritte mögliche Weiterentwicklung dieser Arbeit.

Im Zusammenhang mit der Entwicklung der exekutiven Funktionen fiel in der vorliegenden Arbeit der Satz „Übung macht den Meister!“. Die Verfasserin möchte diesen zum Schluss wiederaufnehmen. In der täglichen Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen, bei der Unterstützung und Förderung ihrer exekutiven Funktionen durch das Wecken positiver Emotionen, das Bieten von Herausforderungen, das Schaffen von Gelegenheiten und sozialen Situationen und durch die Kombination verschiedener Interventionen soll dieses Sprichwort der Leitgedanke sein, welcher sie ermuntern soll, hartnäckig zu bleiben und das Thema immer wieder bewusst und beharrlich anzugehen.

¹⁴ Das BRIEF ist ein klinisches Fragebogenverfahren zur Erfassung exekutiver Funktionsbeeinträchtigungen. Es liegt in drei Versionen vor: zur Beurteilung durch Eltern, Lehrpersonen und zur Selbstbeurteilung (Drechsler & Steinhausen, 2013).

6 Dank

Folgenden Personen möchte ich für die Fachgespräche, Hospitationsmöglichkeiten, Hinweise zu Trainingsprogrammen, aktuellen Studien und Literatur und das Vermitteln von Kontakten meinen herzlichen Dank aussprechen: Prof. Dr. Regula Everts, leitende Neuropsychologin am Inselspital Bern; Carla Hendriks, Psychologin aus den Niederlanden; Rahel Luttkhuis, Oberstufenlehrerin und schulische Heilpädagogin; Dr. Carla Raselli, Leiterin der Neuropsychologie am Rehabilitationszentrum in Affoltern am Albis, sowie ihrer Praktikantin Nicola Biesold; Prof. Dr. Claudia Roebbers, Leiterin Abteilung Entwicklungspsychologie Universität Bern; Dr. Barbara Ritter, pädiatrische Neuropsychologin am Ostschweizer Kinderspital in St.Gallen. Ohne ihre Unterstützung wäre diese Arbeit nicht möglich gewesen.

Ein grosser Dank gebührt auch Frau Prof. Dr. Susanne Schriber, Studiengangleiterin PKM, Dozentin an der HfH und Betreuerin meiner Masterarbeit. Ihre zahlreichen Inputs, Erklärungen und wertvollen Anregungen, die Literaturhinweise und das Vermitteln von Kontakten waren mir eine enorme Hilfe.

Ebenfalls danken möchte ich den Lehrerinnen und Therapeutinnen sowie der Teamleitung im zeka Aarau. Es ist täglich eine Freude, in diesem professionellen, wertschätzenden Umfeld arbeiten und lernen zu dürfen.

Zum Abschluss danke ich meiner Familie und meinen Freunden. Sie haben in den letzten Monaten viel Verständnis aufgebracht und mich unterstützt, wo sie konnten. Dadurch erst kam diese Arbeit wirklich zustande.

7 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Exekutive Funktionen (vgl. Walk & Evers, 2013, S.17)	7
Abbildung 2: Exekutive Funktionen im Gehirn (https://www.sc-theresianum.at/hirn_926_736.png , Zugriff am 27.9.2018)	19
Abbildung 3: Spiele und exekutive Funktionen (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 44)	38

8 Literaturverzeichnis

- Benzing, V., Schmidt, M., Jäger, K., Egger, F., Conzelmann, A. & Roebers C. (2018). Classroom intervention to improve executive functions in late elementary school children: Too „old“ for improvements? *British Journal for Educational Psychology*, in press (manuscript).
- Boenisch, J. (2015). Medizinische Grundlagen zu cerebralen Bewegungsstörungen im Kindes- und Jugendalter. In G. Hansen (Hrsg.), *Grundwissen cerebraler Bewegungsstörungen im Kindes- und Jugendalter*. (S. 6-50) Düsseldorf: verlag selbstbestimmtes leben.
- Brunsting, M. (2009). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik*. Bern: Haupt.
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik (2. Auflage)*. Bern: Haupt.
- Brunsting, M. (2014). Exekutive Funktionen und Lernschwierigkeiten oder: Wo ist denn hier der Regisseur? In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die Praxis*. (S. 269-288). Bern: Hans Huber.
- Dawson, P. & Guare, R. (2016). *Schlau, aber... Kindern helfen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln durch Stärkung der Exekutivfunktionen*. Bern: Hogrefe.
- Diamond, A. (2014). Biologische und soziale Einflüsse auf kognitive Kontrollprozesse, die vom präfrontalen Kortex abhängen. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die Praxis*. (S. 19-39). Bern: Hans Huber.
- Diamond, A. (2016). Why improving and assessing executive functions early in life is critical. In J. S. Griffin, P. McCardle & L. Freund (Eds.), *Executive function in preschool-age children: Integrating measurement, neurodevelopment, and translational research* (pp. 11–43). Washington: American Psychological Association. <http://doi.org/10.1037/14797-002>
- Diamond, A. & Lee, K. (2011). *Interventions Shown to Aid Executive Functions Development in Children 4 - 12 Years old*. *Science*, 333, 959-964.
- Diamond, A. & Lee, K. (2014). Interventionen, die sich bei der Entwicklung exekutiver Funktionen bei 4- bis 12-jährigen Kindern als hilfreich erwiesen haben. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die Praxis*. (S. 145-161). Bern: Hans Huber.
- Eberhart, J. (2014). Pädagogische Konzepte zur Förderung der exekutiven Funktionen und der Selbstregulation von Kindern und Jugendlichen. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die Praxis*. (S. 213-212). Bern: Hans Huber.

- Eklund, C. (2015). *Recognising my progress with cognitive difficulties*. Stockholm: The Swedish National Brain Injury Association „Hjärnkraft“.
- Emrich, A. (2014). Mein Verhalten muss auch in der Niederlage ein positiv konstruktives, ein selbstreguliertes Verhalten sein. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die Praxis*. (S. 323-330). Bern: Hans Huber.
- Everts, R. & Ritter, B. (2013). *Memo, der vergessliche Elefant. Mit Gedächtnistraining spielerisch zum Lernerfolg*. Bern: Hans Huber.
- Gathercole, S. E. & Alloway, T. P. (2014). Arbeitsgedächtnis verstehen. Ein Leitfaden fürs Klassenzimmer. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die Praxis*. (S. 255-268). Bern: Hans Huber.
- Hansen, G. (Hrsg.). (2015). *Grundwissen cerebraler Bewegungsstörungen im Kindes- und Jugendalter*. Düsseldorf: verlag selbstbestimmtes leben.
- Heimlich, U. (2016). *Pädagogik bei Schulschwierigkeiten*. Stuttgart: UTB.
- Hendriks, C. & van den Broek, T. (1996). *Amat-c Manual and Workbook*, Lisse: Swets & Zeitlinger.
- Hilfe für Hirnverletzte Kinder (Hrsg.) (2016). *Und plötzlich steht alles Kopf: Informationen und Tipps für den Unterricht von Kindern und Jugendlichen mit einer erworbenen Hirnverletzung*. Zürich: Linkgroup.
- Hochschule für Heilpädagogik (2018). *Onlinekurs Neurowissenschaften*. Zugriff am 20.3.2018 unter https://ilias.hfh.ch/goto.php?target=crs_120155&client_id=ilias-hfh.ch
- ICD-10 (2018). *ICD-10-GM-2018 Code Suche*. Zugriff am 20.9. 2018 unter www.icd-code.de.
- Iskenius-Emmler, H. & Willmanns, K. (2015). Cerebrale Bewegungsstörungen und Beeinträchtigungen der Kognition und des Lernens. In G. Hansen (Hrsg.), *Grundwissen cerebraler Bewegungsstörungen im Kindes- und Jugendalter*. Düsseldorf: verlag selbstbestimmtes leben.
- Karr, M. (2014). ADHS und ADS in der Schule. Informationen und Empfehlungen eines Kinder und Jugendpsychiaters. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die Praxis*. (S. 189-200). Bern: Hans Huber.
- Klingberg, T. (2014). Training und Plastizität des Arbeitsgedächtnisses. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die Praxis*. (S. 101-119). Bern: Hans Huber.
- Kubesch, S. (Hrsg.). (2014). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die Praxis*. Bern: Hans Huber.
- Luttikhuis, R. (2016). *Und plötzlich steht alles Kopf. Informationen und Tipps für den Unterricht von Kindern und Jugendlichen mit einer erworbenen Hirnverletzung*. Zürich: Hilfe für Hirnverletzte Kinder.
- Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik (2018). *Was sind kognitive Prozesse?* Zugriff am 13.9.2018 unter <http://hirnforschung.kyb.mpg.de/hirnforschung/forschung-am-lebenden-gehirn/was-sind-kognitive-prozesse.html>
- Oteros, T. M., Barker, L. a, & Naglieri, J. a. (2014). Executive function treatment and intervention in schools. *Applied Neuropsychology: Child*, (3), 205–214. <http://doi.org/10.1080/21622965.2014.897903>

- Resch, Chr., Rosema, St., Hurks, P., de Kloet, A. & van Heughten, C. (2018). Searching for effective components of cognitive rehabilitation for children and adolescents with acquired brain injury: A systematic review; *Brain injury*, 32:6, 679-692, DOI: 10.1080/02699052.2018.1458335
- Ritter, B. (2015). *Spiele zur Förderung von Hirnfunktionen*. Bern: Universitätsklinik für Kinderheilkunde.
- Roebbers, C.M., Röthlisgerber, M., Neuenschwander, R. & Cimeli, P. (2014). *Nele und Noa im Regenwald. Berner Material zur Förderung exekutiver Funktionen*. München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Stuber-Bartmann, S. (2017). *Besser Lernen: Ein Praxisbuch zur Selbstregulation und Förderung exekutiver Funktionen in der Grundschule*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Spitzer, M. (2006). Wie lernt das Gehirn? *Schule NRW*, 11/06, S. 438-442.
- Spitzer, M. (2014). Geld und Glück, Karies und Kriminalität. Selbstkontrolle fürs Leben und Überleben. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die Praxis*. (S. 49–58). Bern: Hans Huber.
- Walk, L. M. & Evers, W. F. (2013). *fex. Förderung exekutiver Funktionen*. Berlin: Wehrfritz.
- Walk, L. M. & Evers, W. F. (2017). *fex. Förderung exekutiver Funktionen durch Raumgestaltung*. Berlin: Wehrfritz.
- Wirz, B. & Franz, R. (2013). *Exekutive Funktionen – Achtsamkeit – Emotionserkennung*. Masterarbeit im Rahmen des MAS, 'Wirksamer Umgang mit Heterogenität' 2011-2013, Pädagogische Hochschule Zürich.
- Zelazo, Ph.L. & Lyons, K.E. (2014). Das Potenzial frühkindlichen Achtsamkeitstrainings: Neurowissenschaftliche Perspektive auf entwicklungsbezogene und sozial-kognitive Prozesse. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die Praxis*. (S. 87–99). Bern: Hans Huber.

9 Anhang

9.1 Folienvorlagen Praxisprojekt (PP)

Arbeitsgedächtnis

=

„Notizblock im Kopf“

Inhibition

=

„Stopp – Schild“

Kognitive Flexibilität

=

„TV – Fernbedienung“

Spiele

Zahlen- / Buchstabenreihen nachsprechen

„Ich sehe was, was du nicht siehst.“

Speed

„Ich packe meinen Koffer und nehme mit: ...“

„Alle Vögel fliegen hoch“

„Wie war das noch?“

Strategien

Hausaufgaben – Checkliste

Aus Erfahrung lernen

Memo- Gedächtnistraining

„Wie lange war das?“

„Wie lange brauche ich?“

Spiele

Memory

Kommando Bimberle

Ochse am Berg

Lauter Fragen

Strategien

Entspannen

Schwierige Situationen

Spiele

Mikado

Mühle

Eile mit Weile

Roboter und Erfinder

Strategien

Backen

Etwas Üben

**Planen (Aufgaben, Prüfungsvorbereitung, Freizeit,
Schultag etc.)**

Reflexion (Lernen, aber wie?)

„Was kann man mit einem Hammer alles machen?“

„Herr Huber fährt Lift“

9.2 Protokoll Fachgespräch mit Regula Everts, Neuropsychologin am Inselspital Bern, 19.1.2018

Fachgespräch mit Regula Everts, Neuropsychologin, über die exekutiven Funktionen und Trainingsmöglichkeiten dazu

Inselspital Bern, 19. Januar 2018, 8.30 – 9.30 Uhr

Interviewbericht:

Wir führten unser Gespräch in einem Besprechungszimmer auf der Abteilung Neuropädiatrie des Inselspitals in Bern.

Ich hatte mit Frau Everts – auf welche ich durch das von ihr (zusammen mit Barbara Ritter) verfasste „Memo Gedächtnistraining“ aufmerksam geworden war – per Mail Kontakt aufgenommen, und sie erklärte sich sofort zu einem Treffen bereit.

Über eine allgemeine Problematik von Trainings in Kliniken stiegen wir in unser Gespräch ein. Regula Everts erklärte den Umstand, dass es wünschenswert wäre, wenn evidenzbasierte, kognitive Trainings vorliegen würden. Oftmals sei es für sie als Neuropsychologin schwierig, den Eltern Empfehlungen zu Handlungsmöglichkeiten mit ihren Kindern zu geben. Sie wies darauf hin, dass wir Heilpädagoginnen und Heilpädagogen oder auch die Therapeutinnen und Therapeuten da unbefangener ausprobieren könnten als Neuropsychologinnen und Neuropsychologen im Rahmen ihrer Arbeit an einer Uniklinik. Dennoch hat Regula Everts, wiederum zusammen mit ihrer Kollegin Barbara Ritter, vor einigen Jahren eine Broschüre herausgegeben, in welcher sie Spiele zur Förderung von Hirnfunktionen auflistet. Das Spiel habe eine sehr wichtige Funktion bei der Förderung kognitiver Funktionen und werde gerne unterschätzt.

Im Zusammenhang mit dem Memo Gedächtnistraining sprach ich sie auf die langfristige Wirkung solcher Trainings an, gerade bei Kindern mit einer Lernbehinderung (wie ich sie in der Sonderschule unterrichtete). Diese grosse Frage stelle sich immer, meinte Frau Everts. Doch es habe sich gezeigt, dass mit einem gewissen „Sleeper Effekt“ gerechnet werden kann. Das heisst, dass sich unmittelbar während des Trainings unter Umständen gar keine Veränderungen in der Gedächtnisleistung zeigen, sich diese jedoch einige Wochen danach verbessert. Zudem wurden ganz gezielt Kinder getestet, welche zwar alle zu früh geboren waren, aber heute keine offensichtlichen Beeinträchtigungen und Behinderungen aufweisen. Bei Kindern mit einer Lernbehinderung sei ganz klar eine Grenze des Machbaren zu erwarten, wenn es um das Vermitteln von kognitiven Strategien oder das Verbessern eines gezielten Funktionsbereichs gehe.

Dann kamen wir auf zwei grundlegende Trainingsansätze im Bereich kognitiver Trainings zu sprechen: die Kompensation, d.h. das Anwenden neuer Strategien (sog. „Tricks“), oder Restitution, d.h. intensives Üben eines Funktionsbereichs (sog. „Drilling“). Regula Everts zeigte auf, dass im Zusammenhang mit dem Training des Arbeitsgedächtnisses mehrheitlich das Drilling, nach dem Motto „üben, üben, üben ...“, zum Einsatz kommt; in der Hoffnung, dass sich der positive Effekt des Trainings auf das Arbeitsgedächtnis schliesslich auch auf andere Bereiche der exekutiven Funktionen auswirkt. Bei Kindern mit einer Krebserkrankung hatte sie sogar die Erfahrung gemacht, dass das Arbeitsgedächtnistraining nicht das Arbeitsgedächtnis verbesser-

te, sondern vielmehr, dass diese Kinder nach Abschluss des Trainings aufmerksamer waren und schneller arbeiten konnten.

Nach vielen Jahren der Untersuchung und Forschung ist Regula Everts heute persönlich der Meinung, dass das Strategietraining in Zusammenhang mit der Schulung der Metakognition und der Selbstwirksamkeit der eigentliche Schlüssel zum Erfolg ist. Dabei steht die Metakognition im Zentrum, das heisst die Frage danach, wie und warum ich etwas lerne. Hier bewegen wir uns also ganz nahe an der Psychoedukation. Wenn ich mir gegenüber optimistisch eingestellt bin und an meine Selbstwirksamkeit glaube, dann zeigen sich in der Regel auch positivere Trainingseffekte.

Frau Everts befasst sich zurzeit mit der Verbesserung exekutiver Funktionen durch Sporttraining. Hier profitiert der Proband von verbesserten kognitiven Leistungen basierend auf einer stärkeren Durchblutung des Gehirns in Kombination mit einer Verbesserung des Wohlbefindens. Für die exekutiven Funktionen sind Sportarten mit einer hohen kognitiven Komponente, wie z.B. Tanzen, Gymnastik, Yoga, aber auch Mannschaftssportarten, besonders förderlich. Allgemein betrachtet, ist Sport sowohl für den Selbstwert wie für die cerebrale Leistung gut. Das Zusammensein mit anderen Menschen und das Mitmachen bei einer Sache („compliance“) sowie die Anreize aus der Umwelt („enriched environment“) scheinen dabei von zentraler Bedeutung und womöglich wirksamer zu sein als ein gezieltes Training der exekutiven Funktionen z.B. anhand einer App oder eines PC-gesteuerten kognitiven Trainings. Auch wenn der Trend heute genau in diese Richtung geht, plädiert Regula Everts für mehr gesunde kognitive Alltagsstimulation im Umgang mit lernbehinderten oder kognitiv beeinträchtigten Kindern und Jugendlichen.

Ich danke Frau Everts noch einmal herzlich für das interessante Gespräch und werde ihr gerne in einigen Monaten meine fertige Masterarbeit zukommen lassen.

Dieser Bericht wurde von Frau Everts gegengelesen und ihre Ergänzungen und Anmerkungen dazu wurden nachträglich von mir in den Text aufgenommen.

Aarau, 23. Januar 2018

Silvia Meyer

9.3 Protokoll Fachgespräch/Hospitation mit und bei Carla Raselli, Neuropsychologin an der Rehabilitationsklinik in Affoltern am Albis, 9.3.2018

Fachgespräch mit Carla Raselli und Nicola Biesold (Praktikantin), sowie Hospitation

Rehabilitationsklinik in Affoltern am Albis, 9. März 2018, 9-12.00

Zur Beginn unseres Gesprächs weist Frau Raselli auf den Umstand hin, dass ihr Team (zwei Neuropsychologinnen und eine Praktikantin) aus Kapazitätsgründen an der Klinik den Kindern und Jugendlichen nach einer ausführlichen neuropsychologischen Abklärung (Diagnostik) nicht die neuropsychologisch-therapeutische Begleitung bieten kann, welche Studien und verschiedene Therapiemanuale empfehlen. In der Regel sehen sie die Patienten während der Diagnostik 2-3 Mal pro Woche, während der Therapie nur 1 bis 2 Mal. Die diagnostischen Ergebnisse werden aber mit dem behandelnden Team (Schule, Ergotherapie und Logopädie) besprochen, und Teile dieser Therapieschwerpunkte werden in diesen spezifischen Therapien übernommen.

Dann stellt mir Frau Raselli eine Reihe von Büchern und Computerprogrammen vor, aus denen sie und ihr Team sich Material für die einzelnen Therapien gezielt zusammenstellen. Ich habe danach Zeit, mir diese etwas genauer anzusehen, und führe nun nachfolgend die für meine Arbeit unter Umständen relevanten Titel, ergänzt mit Produktebeschreibungen aus dem Internet oder Anmerkungen von Frau Raselli, auf:

- Müller, S., Hildebrandt, H. & Münte, Th. (2004). *Kognitive Therapie bei Störungen der Exekutivfunktionen: Ein Therapiemanual (Therapeutische Praxis)*. Göttingen: Hogrefe
Vorwiegend zur Therapie mit Jugendlichen und Erwachsenen geeignet (Anmerkung Carla Raselli).
- Müller, S. (2013). *Störungen der Exekutivfunktionen*. Göttingen: Hogrefe
„Die Exekutivfunktionen können infolge verschiedenster Hirnerkrankungen, die insbesondere den präfrontalen Kortex betreffen, gestört sein. Störungen der Exekutivfunktionen werden trotz weitreichender Auswirkungen auf den Rehabilitationserfolg bisher im diagnostischen und therapeutischen Prozess nicht ausreichend berücksichtigt. In verständlicher Art und Weise wird eine Übersicht über die Bandbreite der exekutiven Dysfunktionen in Kognition und Verhalten und deren theoretische Einordnung gegeben. Ein Schwerpunkt liegt auf der Darstellung des diagnostischen Prozesses; neben testpsychologischen Instrumenten werden Fremd- und Selbstbeobachtungsbögen präsentiert. Einen zweiten Schwerpunkt bildet die Darstellung der Interventionsmöglichkeiten bei exekutiven Dysfunktionen. Neben kognitiv übenden Ansätzen, Methoden des Verhaltensmanagements und den Therapieansätzen zur Modifikation der Umwelt wird auf die wichtige Rolle der Angehörigen verwiesen. Illustriert werden die unterschiedlichen Symptome und die verschiedenen Interventionsansätze anhand von Fallbeispielen. Der Band richtet sich an (Neuro-)Psychologen, Ärzte und Ergotherapeuten, die mit Patienten mit exekutiven Defiziten arbeiten, und bietet eine kompakte Übersicht über das diagnostische und therapeutische

Vorgehen bei der Behandlung von Störungen der Exekutivfunktionen“ (www.hogrefe.de, Zugriff am 13.3.2018).

- Müller, S., Harth, S. & Klaue, U. (2008). *Dann mache ich mir einen Plan! Arbeitsmaterialien zum planerischen Denken*. Dortmund: Modernes Lernen Borgmann.

Bei Störungen der Exekutivfunktionen, wenn die planerischen Fähigkeiten im Zentrum stehen (Anmerkung Carla Raselli).

„Planerisches Denken wird in der Regel als eine Teilfunktion der sogenannten Exekutivfunktionen (EF) gesehen. Patienten mit Störungen des planerischen Denkens bereitet das mentale Durchspielen mehrerer Lösungen und das Entscheiden für eine Lösungsmöglichkeit häufig Schwierigkeiten. Die Schwierigkeiten betreffen die Untergliederung eines Problems in Teilziele und Lösungsschritte, das Antizipieren von Konsequenzen und das Verwerfen falscher Lösungsansätze. Obwohl das planerische Denken für den funktionellen Rehabilitationserfolg und die soziale Reintegration eine außerordentlich wichtige Rolle spielt, liegen in diesem Bereich kaum strukturierte Arbeitsmaterialien oder Trainingsprogramme vor. Die hier präsentierten Arbeitsmaterialien "Dann mache ich mir einen Plan!" sollen diese Lücke schließen. Die Arbeitsmaterialien liegen in sechs ansteigenden Schwierigkeitslevels inklusive Lösungsvorschlägen vor. Sie liefern darüber hinaus Strukturierungshilfen zur Lösung einzelner Aufgaben und generelle hilfreiche Strategien für die Handlungsplanung. Geeignet sind sie für die Therapie leicht bis mittelschwer geschädigter Patienten ohne massive Verhaltensstörungen. Für diese Patienten ist eine Kombination aus der Vermittlung von Strategien, das Problem oder die Aufgabe zu strukturieren, und dem wiederholten Üben solcher Aufgaben mit ansteigendem Schwierigkeitslevel sinnvoll. Zielgruppe sind Neuropsychologen, Ergotherapeuten, Logopäden sowie Neuropädagogen in der stationären und ambulanten neurologischen Rehabilitation. Darüber hinaus sind die Materialien für den selbstständigen Einsatz von Patienten zusammen mit ihren Angehörigen zu Hause geeignet. Die Therapiematerialien wurden - basierend auf langjährigen klinischen Erfahrungen - in enger Kooperation mit mehreren Rehabilitationskliniken entwickelt und erprobt“ (www.exlibris.ch, Zugriff am 13.3.2018).

- Finauer, G. (2009, 2. Auflage). *Therapiemanuale für die neuropsychologische Rehabilitation. Kognitive und kompetenzorientierte Therapie für die Gruppen- und Einzelbehandlung*. Berlin:Springer.

Vorwiegend für Erwachsene geeignet (Anmerkung Carla Raselli).

„Das Handbuch bietet Arbeitsanleitungen und einen Materialfundus für die Planung und Ausführung von wissenschaftlich evaluierter Gruppenarbeit und von Einzeltherapien mit Reha-Patienten nach Hirnschädigungen. Die Arbeitsanleitungen beinhalten den Ablauf mit präzisen Zeitvorgaben, eine Beschreibung des jeweiligen Hauptthemas und relevante Unterthemen sowie Übungsblätter, "Hausaufgaben" und Tipps bei Problemen im Gruppenprozess. Neu in der 2. Auflage sind Lösungsvorschläge zu allen Übungen des Schwerpunkts "Exekutive Funktionen" (Kap. 4)“ (www.exlibris.ch, Zugriff am 13.3.2018).

Computergestützte Therapieansätze:

- *RehaCom. Kognitive Therapie und Hirnleistungstraining.* Magdeburg: Hasomed. www.rehacom.de
„RehaCom“ ist das Therapiesystem in der neurologischen Rehabilitation. Die verschiedenen Therapiemodule dienen der kognitiven Therapie in den Bereichen Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Exekutivfunktionen, Gesichtsfeld und Berufliche Rehabilitation. Mit RehaCom ist ein defizitspezifisches und zielgerichtetes Training in allen Rehaphasen möglich. Die Wirksamkeit ist in vielen Studien wissenschaftlich belegt. Auf Basis der Studienlage empfehlen u.a. die Leitlinien der Gesellschaft für Neuropsychologen (GNP) und des Deutschen Verbandes der Ergotherapeuten (DVE) RehaCom“ (www.rehacom.de, Zugriff am 13.3.2018).
- *CogniPlus. Kognitives Training.* Mödling: Schuhfried. www.schuhfried.at
„CogniPlus ist eine Trainingsbatterie, mit der kognitive Funktionen trainiert werden können. Effizient. Digital. Motivierend. CogniPlus ist wissenschaftlich fundiert und fußt auf aktuellen psychologischen Erkenntnissen. Die inhaltlich enge Anbindung von CogniPlus an das Wiener Testsystem – weltweit das verbreitetste Testsystem für digitales Testen – ermöglicht außerdem eine ökonomische Verknüpfung von Diagnose, Training und Evaluation. CogniPlus ist ein intelligentes, interaktives System, das weder über- noch unterfordert. Es identifiziert das Leistungsvermögen Ihres Klienten zuverlässig und passt sich automatisch an. Damit ist eine der Voraussetzungen erfolgreichen Trainings gesichert: die Motivation der übenden Person. Die CogniPlus-Trainingsprogramme sind in der gesamten Leistungsbandbreite einsetzbar. Zusätzlich zu den traditionellen Anwendungsbereichen wie der Rehabilitation von Patienten mit Hirnschäden eröffnen sich dadurch neue Einsatzgebiete. So können Sie mit CogniPlus ... die Aufmerksamkeit von Kindern mit ADHS trainieren ...“ (www.schuhfried.at, Zugriff am 13.3.2018)

Ein Problem in der Therapie mit Kindern und Jugendlichen stellt die Tatsache dar, dass die vielen diagnostischen Testverfahren häufig beim Alter von fünfzehn/sechzehn Jahren aufhören und dann jene für Erwachsene zur Anwendung gelangen. Dies führt zu einer etwas ungenauen Erfassung der Defizite.

Im Gespräch betont Frau Raselli zudem die wichtige Rolle von Spielen für spezifische Hirnfunktionen, von praktischen Trainings für den Alltag in der Therapie und der psychotherapeutischen Begleitung der Patienten und deren Familien. Die Praktikantin, Frau Biesold, erwähnt das Zusammenspiel von Kognition und Bewegung, welches sich auf die exekutiven Funktionen positiv auswirkt. Letztere spielt je nach Kind ebenfalls eine grosse Rolle, gerade bezogen auf die Konsolidierung des Gelernten und das Durchhaltevermögen.

Wir diskutieren weiter, dass die Exekutivfunktionen einen grossen Einfluss auf die sozialen Kompetenzen haben, und die Beeinflussung derselben in den Therapien eine Herausforderung darstellt. Es gibt wenige Ansatzpunkte, meistens wird über Rollenspiele und / oder psychotherapeutische Ansätze eine Verhaltensänderung zu erreichen versucht.

Frau Raselli möchte folgenden Aspekt betonen:

„Dabei ist es wichtig, in einem regelmässigen Kontakt mit den Eltern und, falls möglich, mit den Geschwistern zu sein, um ihnen die Folgen der Hirnverletzung (emotional, kognitiv und im Verhalten) zu erklären und einen möglichen Umgang mit ihnen herauszuarbeiten. Dies ist auch bei einer Integration in die Herkunftsfamilie wichtig.“

schule mit den verschiedenen Lehrpersonen wichtig und wird mittels Rundtischgesprächen mit allen Beteiligten, entweder im Rehasentrum oder am jeweiligen Wohnort, durchgeführt.“

In der zweiten Vormittagshälfte habe ich die Gelegenheit, bei zwei Therapiesitzungen mit Jugendlichen anwesend zu sein.

Hospitation 1:

15-jähriger Junge, schweres Schädel-Hirn-Trauma durch Unfall, schwere Aphasie, kaum sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten und wenig Sprachverständnis sowie weitere neuropsychologische Funktionsstörungen (Aufmerksamkeit, exekutive Funktionen).

Ablauf: Der Jugendliche zeigt zuerst Texte zu Bildergeschichten, welche er in der Logopädie-Therapie geschrieben hat (auf dem PC). Anhand von Bildkarten (vgl. gefuehls-monster.de), erklärt er der Neuropsychologin, wie es ihm geht. Dann folgt ein PC-Training (CogniPlus, „Stollenfahrt – Wägeli – Tiere“) für die selektive visuelle Aufmerksamkeit, 2 Sequenzen à je 5 Minuten. Auf Wunsch des Jugendlichen wird noch eine 3. Sequenz angehängt. Level und Zeit werden von der Neuropsychologin nach Absprache mit dem Jugendlichen eingestellt. Es ist auch während des Spiels jederzeit eine Adaptation der Einstellungen möglich. Das Spiel adaptiert das Level auch selber, wenn angezeigt. Am Schluss wird vom Programm automatisch ein Protokoll des Trainingsverlaufs erstellt.

Die Therapiestunde schliessen wir mit den Spielen „4 Gewinnt“ sowie „Uno“ ab.

Hospitation 2:

16-jähriger Junge, Schädel-Hirn-Trauma nach Unfall, sprachlich und auch physisch unauffällig, mit Auffälligkeiten in der Aufmerksamkeit, der visuell-räumlichen Wahrnehmung (eingeschränktes Gesichtsfeld) und in den exekutiven Funktionen.

Ablauf: PC-Training (CogniPlus, „Flughafen – Gepäck – Besucher – Durchsagen“) für die geteilte Aufmerksamkeit, mehrere Sequenzen à 5 Minuten. Danach erhält der Jugendliche mündlich die Aufgabe, auf einer Wimmelbuch-Doppelseite einen bestimmten Gegenstand (z.B. „Wo siehst du einen herumtornenden Affen?“) zu suchen. Wir schliessen die Stunde gemeinsam mit einem Training der exekutiven Funktionen („Stadt-Land-Fluss“- Spiel“) ab.

Ich danke Frau Raselli sowie ihrer Praktikantin Frau Biesold noch einmal herzlich für die Bereitschaft, mir einen Einblick in ihre Arbeit zu geben. Dies war ein sehr interessanter und eindrücklicher Morgen für mich!

Dieser Bericht wurde von Frau Raselli gegengelesen und ihre Ergänzungen und Anmerkungen dazu wurden nachträglich von mir in den Text aufgenommen.

Aarau, 16. März 2018

Silvia Meyer